

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Freispiel im Kindergarten:
Durchführbare Interventionen von heilpädagogischen
Fachpersonen zur Förderung des sozialen Spiels von
Kindern mit ASS**

—

eine systematische Literaturrecherche

eingereicht von: Sarah Hämmerli

Begleitung: Christin Wissel

12.05.2023

Inhaltsverzeichnis

1	Ausgangslage.....	1
2	Theorie.....	4
2.1	Autismus.....	4
2.1.1	Begriffsherkunft.....	4
2.1.2	Erscheinungsbild der Autismus-Spektrums-Störung.....	4
2.1.3	Therapeutische Ansätze im Frühbereich.....	6
2.2	Spiel.....	7
2.2.1	Definitionen von Spiel.....	7
2.2.2	Die neurotypische Spielentwicklung.....	9
2.2.3	Besonderheiten des Spiels von Kindern mit ASS.....	12
2.3	Freispiel im Kindergarten.....	14
2.3.1	Definition Freispiel.....	14
2.3.2	Voraussetzungen für erfolgreiches Freispiel.....	15
2.3.3	Ziele vom Freispiel im Kindergarten.....	16
2.3.4	Ziele von Freispiel im Kindergarten spezifisch für Kinder mit ASS.....	17
2.1.1	Aufträge der heilpädagogischen Fachperson im Freispiel im Kindergarten.....	18
3	Forschungsmethodik.....	22
3.1	Einschlusskriterien.....	22
3.2	Suchstrategie.....	23
3.3	Weitere Vorgehensweise.....	23
4	Ergebnisse.....	25
4.1	Vorstellung der Studien.....	25
4.1.1	Auswirkungen der Intervention im Freispiel.....	26
4.1.2	Auswirkungen der Intervention im geführten Spiel.....	33
4.1.3	Auswirkungen der Intervention auf das Spielverhalten nach direkten Instruktionen.....	35
4.1.4	Vergleich der Bedingungen geführtes Spiel und direkte Instruktion.....	37
4.2	Zentrale Interventionsdimensionen.....	38
4.2.1	Adressat der Intervention.....	38

4.2.2	Kerngedanken der Intervention	39
4.2.2.1	Interventionen bezogen auf das Spiel	40
4.2.2.2	Interventionen bezogen auf den sozialen Umgang.....	41
4.2.2.3	Gestaltung des Freispiels.....	42
5	Diskussion und Reflexion	44
5.1	Zusammenfassung des Forschungsteils	44
5.1.1	Fazit Adressat der Intervention.....	45
5.1.2	Fazit Methoden	46
5.2	Limitationen des Forschungsteils	47
5.3	Einordnung der Forschung in Vorgaben aus Theorie und Praxis	48
5.4	Möglichkeiten der Umsetzung der Ergebnisse in der Praxis.....	49
5.5	Fazit und Ausblick	52
	Literaturverzeichnis.....	55
	Abbildungsverzeichnis.....	62
	Tabellenverzeichnis.....	62
	Anhang	63

Abstract

Kinder mit ASS (Autismus-Spektrums-Störung) zeigen Schwierigkeiten bei der sozialen Teilnahme am Freispiel (Holmes & Willoughby, 2005; Anderson et al., 2004). Allerdings bietet gerade das freie Spiel allen Kindern viel wertvollen Raum zu lernen. Deshalb wurde in dieser Masterarbeit untersucht, mit welchen empirisch wirksamen Methoden Kinder auf Kindergartenstufe mit ASS von der heilpädagogischen Fachperson unterstützt werden können, damit sie am sozialen Spiel während des Freispiels im Kindergarten teilnehmen können. In einer systematischen Literaturrecherche wurden 19 verschiedene experimentelle Studien analysiert. In all diesen Studien waren die Peers (Klassenkolleginnen und -kollegen) in einer Form beteiligt. Zur Durchführung der Intervention wurden verschiedenste Methoden angewendet. Grob lassen sich die Methoden bezogen auf die Förderung des Spiels, die Förderung des sozialen Umgangs oder die Gestaltung der Situation unterteilen. Tendenziell hatte in den gefundenen Studien eine Kombination der verschiedenen Methoden einen positiven Einfluss auf das Freispiel und das geführte Spiel.

1 Ausgangslage

Die Erfahrung des Spieles ist für die kindliche Entwicklung von so zentraler Bedeutung, dass dies in der UN-Kinderrechtskonvention in der Formulierung eines Rechts auf Spiel (Art. 31) Niederschlag gefunden hat (United Nations, 1989). Ginsburg (2007) betont, dass es das Spielen ist, welches es Kindern ermöglicht, frühzeitig in die Auseinandersetzung und Interaktion mit ihrer Umwelt zu treten. Durch das Spielen wird ermöglicht, dass sich Vorstellungskraft, Geschicklichkeit sowie körperliche, kognitive und emotionale Fähigkeiten weiterentwickeln. Des Weiteren können Kinder beim Spielen neue Fähigkeiten erwerben, ihr Selbstbewusstsein steigern und Resilienz aufbauen (Ginsburg, 2007, S. 183).

Diese Wichtigkeit des Spiels für die kindliche Entwicklung besteht auch im Kindergarten. Eine oft zitierte Längsschnittstudie hat in zehn verschiedenen Ländern die Auswirkungen der strukturellen Voraussetzungen und Methoden von Vorschule- bzw. Kindergartensettings auf kognitive und sprachliche Leistung der Kinder untersucht und konnte dabei die grosse Bedeutsamkeit von freiem Spiel nachweisen (Montie, Xiang & Schweinhart, 2006). Insbesondere konnte in allen zehn teilnehmenden Ländern nachgewiesen werden, dass Kinder, die im Kindergarten ihre Aktivitäten überwiegend frei wählen konnten, im Alter von sieben Jahren signifikant bessere sprachliche Leistungen hatten als jene Kinder, in deren Kindergärten hauptsächlich gemeinschaftlichen Aktivitäten oder persönlicher Betreuung nachgegangen wurde (ebd., S.15). Dazu passend weisen Kinder, die weniger Zeit bei Gesamtgruppenaktivitäten verbracht haben, im Alter von sieben Jahren bessere kognitive Leistungen auf (ebd., S.15). Nebst der Empirie sehen auch theoretisch orientierte Wissenschaftler die grosse Bedeutsamkeit des Spiels. So argumentiert Heimlich (Heimlich, 2017, S. 14) bezogen auf das Spiel in der Zeitspanne bis zum Schuleintritt, dass dieses synonym mit Lernprozessen ist, in denen sich Kinder die Welt aneignen. Aus diesem Grund stellt er die These auf, dass Kinder, die intensiv spielen können, gut auf die Schule vorbereitet sind (ebd., S.14). Ähnlich argumentiert Boucher (1999, S.12), indem sie Spiel als Fahrzeug des Lernens bezeichnet. Das Spiel ermöglicht Kindern das Lernen und Üben von neuen Fähigkeiten in einer sicheren und unterstützenden Umgebung (Boucher, 1999, S. 12).

In meiner vorangehenden Tätigkeit als Psychologin in einem Frühinterventionszentrum für autistische Kinder war es ebenfalls das Spiel, welches Raum zu neuen Erfahrungen in einem therapeutischen Setting ermöglichte. Dies nicht nur für die autistischen Kinder, sondern auch für

deren Eltern: Das Spiel bietet den Raum für kleine Prozesse und Veränderungen und war zentral für meine Arbeit. Auch in meiner jetzigen Rolle als Schulische Heilpädagogin (SHP) im Kindergarten hat das Spiel einen hohen Stellenwert. Es nimmt einen überwiegenden Anteil im Kindergartenalltag ein. Meine Rolle hat sich aber komplett verändert. Von der Spieltherapeutin wurde ich zur Pädagogin. Weg vom reizarmen Raum bin ich nun in einem Kindergarten voller Spielzeuge und vielen anderen Kindern. Meine Rolle wie auch die Umgebung ist eine andere. Die Schwierigkeiten, die Kinder mit ASS beim gemeinsamen Spiel zeigen, sind dieselben.

Auch innerhalb der Wissenschaft können diese Schwierigkeiten von Kindern mit ASS im Kindergarten während des Freispiels belegt werden. In einer Beobachtungsstudie, welche in verschiedenen Kindergärten und ersten Klassen mit Fokus auf die Spielweise von Kindern mit ASS (Autismus-Spektrum-Störung) durchgeführt wurde, konnte nachgewiesen werden, dass die häufigsten gezeigten Spielverhalten im Freispiel von Kindern mit ASS funktionales Parallelspiel, funktionales Alleinspiel und Interaktionen mit Erwachsenen sind (Holmes & Willoughby, 2005, S. 160). Soziales Spiel in einer Gruppe mit einer gemeinsamen Spielaktivität wurde selten beobachtet (Holmes & Willoughby, 2005, S. 160). Kinder mit ASS zeigten weniger reifes Spielverhalten als ihre Altersgenossen. Dies äusserte sich insbesondere im weniger komplexen sozialem Spiel (Anderson, Moore, Godfrey & Fletcher-Flinn, 2004, S. 343). Auch die Interaktionen im Freispiel von Kindern mit ASS und neurotypisch entwickelten Kindern unterschieden sich. Während neurotypisch entwickelte Kinder am häufigsten mit Altersgenossen interagierten, bestand ein überwiegender Anteil der Interaktionen von Kindern mit ASS mit Interaktionen zu einem Erwachsenen (Anderson et al., 2004, S. 345).

Kinder mit ASS fällt die soziale Teilnahme am Freispiel schwer. Allerdings bietet gerade das freie Spiel allen Kindern so viel wertvollen Raum zu lernen. Seit dem Berufsstart als schulische Heilpädagogin beschäftigt mich die Frage, wie ich in meiner neuen Rolle die Kinder mit ASS im Freispiel unterstützen kann. Diese Masterarbeit geht genau dieser Frage nach. Ich möchte sie dazu nutzen, anhand von wissenschaftlichen Studien herauszufinden, welche Methoden einen nachweislichen Effekt auf das Freispiel von Kindern im Kindergarten haben. Meine genaue Fragestellung lautet dazu wie folgt:

Wie können Kinder mit ASS auf Kindergartenstufe von heilpädagogischen Fachperson unterstützt werden, damit sie am sozialen Spiel während des Freispiels im Kindergarten teilnehmen können?

Zur Beantwortung meiner Fragestellung lege ich meinen Fokus zum einen darauf, wen bei der Intervention adressiert wird. Das soziale Spiel ist nicht nur vom Kind mit ASS abhängig, sondern auch die anderen Kinder der Klasse sind daran beteiligt. Zum anderen lege ich meinen Fokus auf die Interventionsmethoden, die von einer heilpädagogischen Fachperson durchgeführt werden können.

Zur Bearbeitung dieser Fragestellung werden zunächst die theoretischen Grundlagen aufgearbeitet. Darauf aufbauend werden anhand einer systematischen Literaturrecherche die wissenschaftlichen Studien, welche Interventionen zur Unterstützung des Spiels von Kindern mit ASS im Kindergarten untersuchen, ausgelegt. Abschliessend wird im Diskussionsteil die Fragestellung beantwortet und eine mögliche Umsetzung in der Praxis skizziert.

2 Theorie

2.1 Autismus

2.1.1 Begriffsherkunft

Zum ersten Mal tauchte der Begriff «Autismus» im Jahr 1910 im Zusammenhang mit der schizophrenen Symptomatik bei dem Schweizer Psychiater Eugen Bleuler auf (Kumbier, Domes, Herpertz-Dahlmann & Herpertz, 2010, S. 55). Für das heutige Verständnis von Autismus sind die erarbeiteten Störungsbilder von Leo Kanner und Hans Asperger zentral. Beide berichteten über Kinder, die unfähig waren, normale affektive Beziehungen zu Menschen einzugehen (ebd., S. 56). Und beide stellten anscheinend unabhängig voneinander Besonderheiten in der Kommunikation und Schwierigkeiten in der sozialen Anpassung fest (ebd., S. 56). Bis in die 1980er Jahre dominierte das Verständnis von Autismus nach Kanner unter der Bezeichnung «Frühkindlicher Autismus» (Eckert, 2021, S. 19). Lorna Wing machte in einem Aufsatz 1981 die Aufzeichnungen von Hans Asperger international bekannt (Kumbier et al., 2010, S. 59). Das Interesse der Fachwelt an der Störung nahm in den folgenden Jahren stark zu und die Forschungsarbeiten rund um Wing trugen zu einem differenzierteren Verständnis von Asperger-Syndrom bei (ebd., S. 59). Vor gut 25 Jahren beschrieb Wing (1997) erstmals das Konzept eines Spektrums von Autismus. Die Bezeichnung Autismus-Spektrum-Störung hat sich in der medizinischen Diagnostik zunehmend zum zentralen Begriff entwickelt und wird vermutlich die bisher bedeutsamen Begriffe wie Frühkindlicher Autismus, Atypischer Autismus und Asperger-Syndrom komplett ablösen (Eckert, 2021, S. 22). In der vorliegenden Arbeit wird aus diesem Grund durchgehend von der Autismus-Spektrums-Störung mit der Abkürzung ASS geschrieben.

2.1.2 Erscheinungsbild der Autismus-Spektrums-Störung

Die Entwurfssfassung der ICD-11 in Deutsch beschreibt ASS wie folgt:

Die Autismus-Spektrum-Störung ist gekennzeichnet durch anhaltende Defizite in der Fähigkeit, wechselseitige soziale Interaktionen und soziale Kommunikation zu initiieren und aufrechtzuerhalten, sowie durch eine Reihe von eingeschränkten, sich wiederholenden und unflexiblen Verhaltensmustern, Interessen oder Aktivitäten, die für das Alter und den soziokulturellen Kontext der Person eindeutig untypisch oder exzessiv sind. Der Beginn der Störung liegt in der Entwicklungsphase, typischerweise in der frühen Kindheit, aber die Symptome können sich auch erst später vollständig manifestieren, wenn die sozialen Anforderungen die begrenzten Fähigkeiten

übersteigen. Die Defizite sind so schwerwiegend, dass sie zu Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, erzieherischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen führen, und sind in der Regel ein durchgängiges Merkmal der Funktionsweise der Person, das in allen Bereichen zu beobachten ist, auch wenn sie je nach sozialem, erzieherischem oder anderem Kontext variieren können. Personen, die dem Spektrum angehören, weisen ein breites Spektrum an intellektuellen Funktionen und Sprachfähigkeiten auf (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2023).

Neu kann im ICD-11 (World Health Organization, 2023) ASS hinsichtlich Intelligenz und funktionaler Sprache subklassifiziert werden. Somit entstehen in der Kombination sechs Unterformen, welche die grosse Bandbreite von ASS abdecken sollen (ebd.). Hierbei wird unterschieden, ob die Intelligenz entweder im hohen bzw. normalen Bereich liegt oder ob eine Intelligenzminderung vorliegt (ebd.). Ähnlich wird in Bezug auf Sprache verfahren. Die ICD-11 unterscheidet bezüglich der funktionalen Sprache drei Unterkategorien: ASS mit leichter oder keiner Beeinträchtigung der funktionalen Sprache, ASS mit eingeschränkter funktioneller Sprache (d. h. nicht in der Lage, mehr als einzelne Wörter oder einfache Sätze zu verwenden) sowie ASS mit vollständiger oder fast vollständiger Abwesenheit von funktionaler Sprache (ebd.).

Dabei ist wichtig, dass der Grad der Sprachbeeinträchtigung im Verhältnis zum Alter der Person gesehen wird. Entscheidend ist zudem die funktionale Sprache, d. h., die gesprochene oder gebärdete Sprache, die dazu genutzt wird, persönliche Bedürfnisse oder Wünsche zu äussern (World Health Organization, 2023). Dies ist von der Anzahl Wörter, die gesprochen werden, abzugrenzen, da diese auch ohne offensichtlich kommunikativen Aspekt in Form von Echolalie, das heisst mit Wiederholung von gesprochenen Wörtern oder Sätzen, vorkommen kann.

Gemäss der ICD-11 (World Health Organization, 2023) verändern sich während der Lebensspanne die typischen klinischen Merkmale der Erscheinungsform von Autismus. Bei jungen Kindern äussert sich eine typische Präsentation der Symptome von ASS in der Besorgnis von Eltern oder Betreuungspersonen über Intellektuelle- oder Entwicklungsverzögerungen, wie zum Beispiel Probleme bei der Sprache oder motorischen Koordination (ebd.). Bei keiner deutlichen Beeinträchtigung der intellektuellen Funktionen fallen die Kinder oft erst mit dem Start in der Schule aufgrund von auffälligem Verhalten oder sozialen Problemen auf. In der mittleren Kindheit sind die prominentesten Symptome Angstgefühle, welche sich in einer sozialen Angststörung, Schulverweigerung oder in spezifischen Phobien äussern können (ebd.). Während der

Adoleszenz und im Erwachsenenalter sind depressive Störungen oft ein zentrales Merkmal (ebd.).

Da sich die vorliegende Masterarbeit nur mit Kindern im Kindergarten befasst, werde ich nun auf die Erscheinungsformen von ASS im Vorschul- und Kindergartenalter eingehen. Laut zahlreichen Angaben von Eltern mit einem Kind mit ASS ist die Sprachentwicklung in diesem Alter entweder häufig verzögert oder wird, wenn sie normal entwickelt ist, nicht kommunikativ eingesetzt (Herbrecht, 2019, S.49). Fehlt dieser Einsatz für soziale Konversationen, klingt die Sprache oft altklug (World Health Organization, 2023). Oft stellen die Kinder auch stereotype Fragen (Herbrecht, 2019, S. 49) und vermeiden Blickkontakt (World Health Organization, 2023). Sie zeigen gemäss Angaben der Eltern vielfach Regulationsstörungen (z.B. Einschlaf- und Durchschlafstörungen). Verdauungsprobleme sind häufig und das Essverhalten ist oft selektiv (Herbrecht, 2019, S. 49). Letzteres ist oft eine Folge von sensorischen Überempfindlichkeiten, die sich auch gegenüber alltäglichen Geräuschen zeigen können (World Health Organization, 2023). Die Kinder sind oft wenig flexibel und zeigen zwanghafte oder repetitive Beschäftigungen (ebd.). Des Weiteren berichten die Eltern, dass ihre Kinder wenig Interesse an anderen Kindern zeigen (Herbrecht, 2019, S. 49). In Kindergruppen sind sie oft alleine mit sich selber beschäftigt und mit den anderen Kindern überfordert oder sehr bestimmend (ebd.). Ihr Spiel ist oft repetitiv und mit Stereotypen verbunden (ebd.). Symbolische Handlungen fehlen, gegebenenfalls kommen Spezialinteressen vor (ebd.).

2.1.3 Therapeutische Ansätze im Frühbereich

Im Folgenden wird kurz auf die therapeutischen Ansätze bei Autismus im Frühbereich eingegangen. Dies, obschon der Frühbereich je nach Definition spätestens mit fünf Jahren endet. Der Frühbereich deckt damit nicht das ganze Kindergartenalter ab. An dieser Stelle wird trotzdem auf den Frühbereich eingegangen, da sich viele der Studien aus der Literatursuche an den Methoden der Verhaltenstherapeutischen Ansätze aus dem Frühbereich bedienen und für diese Arbeit Parallelen aus den Zielen der entwicklungsorientierten Ansätze genutzt werden. Die verschiedenen Interventionen, die bei Autismus im Frühbereich zum Einsatz kommen, lassen sich grob in drei Gruppen von Ansätzen unterscheiden: verhaltenstherapeutische Ansätze, entwicklungsorientierte Ansätze und Ansätze, die beide Herangehensweisen verbinden (Lütolf, 2021, S. 53).

Im Zentrum aller verhaltenstherapeutischen Ansätze steht die Analyse von Verhaltensweisen unter Berücksichtigung der auslösenden oder aufrechterhaltenden Bedingungen und der entsprechenden Verhaltensmodifikation (Lütolf, 2021, S. 54–55). Im Rahmen von operanten Therapiemethoden werden Konsequenzen gezielt eingesetzt, um eine Verhaltensmodifikation zu erwirken (Freitag & Schneider, 2017, S. 270). Häufig eingesetzte Verstärker bei der Therapie von ASS sind dabei die materiellen Verstärker (z.B. Essen, Kleber, Spielzeug), die Handlungsverstärker (z.B. Beschäftigung mit Sonderinteressen), die symbolischen Verstärker (z.B. lachendes Gesicht, Token = Objekt mit Tauschwert) sowie die sozialen Verstärker (z.B. Lob, Lächeln, Anerkennung) (Freitag & Schneider, 2017, S. 270). Ebenfalls können die Kinder beim Erzielen der richtigen Reaktion mittels Prompt, einem verbalen, physischen oder visuellen Hinweis, unterstützt werden (Succow, 2015, S. 30).

Während die verhaltenstherapeutischen Ansätze innerhalb der Lernpsychologie auf der Lerntheorie beruhen (Lütolf, 2021, S. 54), bauen die entwicklungsorientierten Ansätze auf Erkenntnisse innerhalb der Entwicklungspsychologie. Bei letzteren liegt der Schwerpunkt auf dem Aufbau früher (basaler) interaktiver Kompetenzen und der Unterstützung der Bezugspersonen, synchrone Interaktionen herzustellen und responsiv auf Signale des Kindes zu reagieren (Döringer & Müller, 2014, S. 17). Eine Therapiemethode, bei welcher der entwicklungsorientierte Ansatz einen hohen Stellenwert einnimmt, ist die FIAS Therapie in Muttenz. Im Vordergrund steht bei dieser Spieltherapie, dem Kind das Vergnügen am gemeinsamen Spiel und der daraus resultierenden gegenseitigen Freude zugänglich zu machen und es für soziale Interaktionen zu motivieren (Kievit, Schmeck, Spiegel & Herbrecht, o. J., S. 12). Die spezifischen Ziele des therapeutischen Spiels sind unter anderem die Verbesserung der Feinabstimmung, die Förderung der gemeinsam gerichteten Aufmerksamkeit, der Wechselseitigkeit, der sozialen Interaktion und Kommunikation (ebd.).

2.2 Spiel

2.2.1 Definitionen von Spiel

Da Spielen mit sehr unterschiedlichen Aktivitäten in Verbindung gebracht wird, kann der Begriff Spiel nicht allgemein definiert werden (Textor M, 2004, S. 1). Möglicherweise ist dies ein Grund für die zahlreichen und unterschiedlichen Definitionen von Spiel. Im Duden wird Spiel

als eine Tätigkeit definiert, die ohne bewussten Zweck zum Vergnügen, zur Entspannung, aus Freude an ihr selbst und an ihrem Resultat ausgeübt wird (Dudenredaktion, o. J.).

In der Wissenschaft finden sich zahlreiche und verschiedene Definitionen abhängig vom Fachgebiet. Eine oft zitierte Definition stammt von Huizinga aus dem Gebiet der Kulturgeschichte. Dieser bezeichnet das Spiel als ein Heraustreten aus dem Leben in eine zeitweilig freiwillige Aktivität, die um ihrer selbst willen ausgeführt wird (Huizinga, 1956, S. 17). Dies beinhaltet Bewusstsein dazu, dass es sich beim Spiel um etwas anderes als das gewöhnliche Leben handelt (ebd.).

In der modernen englischsprachigen Wissenschaft wird im Zusammenhang mit der Definition von Spiel häufig zu Garveys postulierten Merkmalen von Spiel Bezug genommen. Diese Merkmale lauten wie folgt: vergnüglich und angenehm, nicht zielorientiert von aussen, spontan und freiwillig, beinhaltet eine aktive Beteiligung des Spielers und hat eine Beziehung zu Kinderaktivitäten, welche Nichtspiel sind (Garvey 1977 zitiert nach Jordan, 2003, S.348). Weisenberg und Kollegen (2013) versuchten verschiedene Definitionen von Spiel zu vereinen. Sie schlagen für ihre Abgrenzung von Spiel zu anderen Aktivitäten vier verschiedene Merkmale von Spiel vor: Erstens hat Spiel keinen spezifischen Zweck hat und ist nicht gekoppelt an das Überleben. Zweitens werden spielerische Handlungen oft übertrieben, beispielsweise dauert eine gespielte Handlung oft länger und beinhaltet eine grössere Bewegungsausführung als eine reale Handlung. Drittens ist Spiel freudvoll und freiwillig und schliesslich wird Spiel vom Kind aus gesteuert (Weisberg, Zosh, Hirsh-Pasek & Michnick Golinkoff, 2013, S. 41–42)

Diese entwicklungspsychologischen Perspektiven auf das Verständnis von Spiel führen jedoch im Bereich der Pädagogik zu Widersprüchen. So würde gemäss den genannten Definitionen ein Regelspiel, wie beispielsweise Memory, nicht unter der Definition von einem Spiel fallen, da dieses Spiel zielgerichtet ist und Regeln beinhaltet. Im Hinblick auf die Einmischung von Erwachsenen mit Lernzielen schlagen Zosh und Kollegen (2018) deshalb eine Multidimensionale Definition von Spiel vor. Somit wird ein Spektrum von Möglichkeiten des Spiels ermöglicht (siehe dazu Abbildung 1).

Abb. 1: Spiel konzeptualisiert als ein Spektrum von spielerischen Erfahrungen, welche sich anhand eines Kontinuums unterscheiden. Dieses Kontinuum besteht aus der Initiierung und Steuerung der Erfahrung sowie aus dem Nicht- bzw. Vorhandensein von einem Lernziel (Zosh et al., 2018, S. 4).

Die höchste Stufe von Spiel konzeptualisiert als Spektrum nach Zosh und Kollegen (2018) ist das Freispiel (Free Play). Im Freispiel initiiert das Kind sowohl den Spielkontext als auch das Spiel innerhalb des Kontexts (ebd., S.3). Ein Beispiel dafür ist ein Kind, welches aus eigenem Antrieb im Wohnzimmer eine Burg aus Kissen baut. Die erwachsene Person ist ihm dabei behilflich. Geführtes Spiel (Guided Play) unterscheidet sich vom Freispiel insofern, dass die erwachsene Person hilft die Aktivität zu strukturieren und die Aktivität ein Lernziel verfolgt (ebd., S.3). Bezogen auf das Beispiel von vorher, bedeutet strukturiertes Spiel, dass die erwachsene Person Kissen und eine Decke bereitlegt und das Kind dazu auffordert, mit ihr eine Burg damit zu bauen. Wie die Burg genau gebaut wird, kann das Kind entscheiden. Dem strukturierten Spiel folgen Lernspiele (Games) mit festgelegten Regeln. Wenn das Kind ein Spiel initiiert und die erwachsene Person interveniert, um das Spiel im selben Kontext zu steuern, wird dies als kooptiertes Spiel (Co-opted play) bezeichnet (ebd., S.3). Bezogen auf das Burgbeispiel könnte die Situation beim kooptierten Spiel so aussehen, dass das Kind beginnt im Wohnzimmer mit den Kissen eine Burg zu bauen. Die erwachsene Person tritt dem Spiel bei und äussert die Meinung, dass zu wenig Kissen für eine Burg da sind und stattdessen besser eine Hundehütte gebaut werden soll. Wenn Erwachsene so spielerische Elemente initiieren und steuern, ähnelt die Situation mehr einer direkten Instruktion (ebd., S.3), welche sich dann am Ende des oben beschriebenen Spektrums befinden.

2.2.2 Die neurotypische Spielentwicklung

Heimlich (2015, S. 33) liefert eine grobe Übersicht über die Entwicklung der Spielformen (siehe Abbildung 2). Diese zeigt anschaulich, dass sich die verschiedenen Spielformen nicht sequentiell ablösen, sondern nebeneinander bestehen.

Abb. 2: Entwicklung der Spielformen nach Heimlich (2015, S.33) mit adaptierter graphischer Hervorhebung des Bereichs für Kinder im Kindergartenalter.

Als erste Spielform tritt das Explorationsspiel auf. Dieses wird auch oft als Funktionsspiel bezeichnet. Im Mittelpunkt des Explorationsspiels steht die Erprobung. Erste Formen von Explorationsspiel tritt im Alter von wenigen Monaten durch die Exploration des eigenen Körpers auf. Dies zeigt sich beispielsweise durch das Experimentieren von Geräuschen oder dem Machen von Bläschen aus Spucke mit den Lippen. Im späteren Kleinkindalter ist dieses Merkmal der Erprobung auf kognitiver Ebene in Form der «Warum-Fragen» beobachtbar (Heimlich, 2015, S. 34–36).

Als nächste Spielform erscheint das Phantasiespiel. Dieses wird von anderen Autoren häufig als Symbolspiel oder auch als «Als-so-tun-als-ob-Spiel» bezeichnet. Das Phantasiespiel ist die dominante Spielform bis zum Eintritt in die Schule. Zunächst steht hierbei noch die Nachahmung von Geschehnissen aus dem Alltag mit konkreten Gegenständen im Vordergrund. Später lösen sich die Kinder immer mehr vom konkreten Gegenstand, indem sie neue Verwendungszwecke für einen bestehenden Gegenstand erfinden oder bspw. den Gegenstand völlig durch Handbewegungen ersetzen. Phantasie ist das wesentliche Entwicklungsprinzip dieser Spielform. Kennzeichnend dafür ist, dass die Kinder in der Lage sind, zwischen fiktiver Wirklichkeit und Alltagswirklichkeit hin und her zu pendeln (ebd., S.36-38).

Das Rollenspiel ist eine Ausdifferenzierung des Phantasiespiels mit einem verstärkten Fokus auf die sozialen Beziehungen. Als soziales Spiel benötigt das Rollenspiel eine Spielorganisation. Heimlich bezeichnet dabei die Rollenübernahme als zentrales Entwicklungsprinzip. Diese reicht von der Nachahmung von vertrauten Personen oder Tieren über die emotionale Ausdifferenzierung der übernommenen Handlungsmuster bis zur Selbstdarstellung der eigenen Persönlichkeit in verschiedenen Rollen (ebd., S.38-39).

Beim Konstruktionsspiel steht die kreative Gestaltung und Umformung von Materialien im Zentrum. Konstruierende Tätigkeiten lassen sich bereits in frühen Entwicklungsphasen des Spiels ausmachen, beispielsweise im fließenden Übergang von funktionalen Spiel mit Klötzen zum einfachen Bau von Häusern. Mit zunehmendem Alter wirkt sich der Erwerb von handwerklichen und kreativen Techniken auf das Konstruktionsspiel aus (ebd., S.39-40).

Ab ungefähr vier Jahren entwickelt sich das Regelspiel als letzte Spielform. Bei Regelspielen steht die Regel im Zentrum. So wird festgelegt, wer am Spiel teilnehmen darf und welche Spielzüge erlaubt sind. Zunehmend gewinnt auch der Wettkampf an Interesse (ebd., S.41).

Eine andere Perspektive auf die Spielentwicklung liefert der Fokus auf die Entwicklung des Sozialspiels. Der Sozial-Spielindex, der die Entwicklung des Sozialverhaltens in Form von Spieltypen spiegeln sollte, wurde in einer klassischen Beobachtungsstudie der Entwicklungspsychologie von Mildred Parten entwickelt. In seiner bis heute weit zitierten Studie identifizierte Parten (1932) sechs verschiedene Phasen der sozialen Teilnahme am Spiel. Die erste Phase ist hierbei das Alleinspiel. Dieses ist dadurch gekennzeichnet, dass das Kind für sich alleine spielt. Dabei unterscheiden sich die Spielmittel des Kindes zu denjenigen der anderen Kinder. Es findet keine Annäherung statt (ebd., S. 250). Die nächste Phase ist das Beobachtungsspiel. Das Kind beobachtet ein anderes Kind beim Spiel. Es begibt sich selbst jedoch nicht in das Spiel. Es zeigt somit keine Spielaktivität (ebd., S.249). Auf das Beobachtungsspiel folgt das Parallelspiel. Dieses ist dadurch gekennzeichnet, dass das betreffende Kind in räumlicher Nähe zu einem anderen Kind spielt. Die Spielmittel ähneln sich oder sind gleich. Es finden keine persönlichen Interaktionen zwischen den Kindern statt. Allerdings besteht ein Interesse daran, was das andere Kind tut (ebd. S. 250). Dies kann sich beispielsweise durch beobachtende Blicke äussern oder in Form von Imitationen der Spielideen. Die nächste Phase ist diejenige des assoziativen Spiels. Hierbei spielt das Kind mit anderen Kindern in einer gemeinsamen Spielaktivität. Das Spielmaterial wird in dieser Phase geteilt und die Kinder zeigen persönliche Interaktionen, indem sie

beispielsweise miteinander sprechen und Begleitkommentare zum Spiel machen. Alle beteiligten Kinder zeigen beim assoziativen Spiel die gleiche Spieltätigkeit (ebd. S.251). Als letzte Phase folgt das Kooperationsspiel als sozial kompetenteste Form. Das Kooperationsspiel ist durch gemeinsame Absprachen und Ziele gekennzeichnet. Jedes Kind hat eine individuelle Rolle und es besteht ein gemeinsames Gruppenziel (ebd. S. 252).

Obschon diese Einteilung wissenschaftlich kritisiert wurde, wird sie nach wie vor in der internationalen Spielforschung anerkannt und bis in die Gegenwart in zahlreichen Studien immer wieder benutzt (Heimlich, 2015, S. 242). Heimlich rät daher, die Kategorien der sozialen Spieltätigkeit nach Parten nicht als aufsteigende Entwicklungsreihe aufzufassen, sondern vielmehr als zunehmende Bandbreite an Kompetenzen.

2.2.3 Besonderheiten des Spiels von Kindern mit ASS

Chang und Shire (2019, S.67) nennen die folgenden drei Schwierigkeiten für Kinder mit ASS in ihrer Spielentwicklung:

1. Die verschiedenen Spielformen treten verspätet auf. Dies gilt insbesondere für das symbolische Spiel.
2. Innerhalb jeder Spielform der Spielentwicklung zeigen Kinder mit ASS oft repetitive und weniger vielfältige Spielhandlungen als neurotypische Gleichaltrige.
3. Schwierigkeiten bei der sozialen Interaktion stellt für das soziale Spiel mit anderen Kindern eine grosse Herausforderung dar. Dies ist beispielsweise daran erkennbar, dass Kinder mit ASS deutlich weniger geteiltes Engagement (engl. joint Engagement) zeigen. Geteiltes Engagement wird als dyadischer Vorgang verstanden, welcher alle Beiträge zur Aufrechterhaltung der Interaktion zwischen zwei beteiligten Personen beinhaltet (Bottema-Beutel, Kim, Crowley & Yoder, 2021, S. 567). Aufgrund dieser Schwierigkeiten verbringen die Kinder mit ASS mehr Zeit damit, sich auf einzelne Objekte zu fokussieren (Chang & Shire, 2019, S. 67)

In der Literatur findet sich zahlreiche Forschung zum Symbolspiel und zum sozialen Spiel bei Kindern mit ASS. Aus diesem Grund wird im Folgenden vertiefter auf die beiden Schwierigkeiten eingegangen.

Die Schwierigkeiten beim symbolischen Spiel äussern sich laut beträchtlicher empirischer Forschung darin, dass Kinder mit ASS dazu neigen, sich nicht mit spontanem, symbolischen Spiel

zu beschäftigen (Jarrold, 2003, S. 380). Wenn Kinder mit ASS selbst entscheiden können, was sie tun wollen, beschäftigen sie sich mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit mit dem Symbolspiel, als dies von der generellen Entwicklung erwartet werden würde (Jarrold, 2003, S. 381). Diese Beschäftigung mit dem Symbolspiel ist zusätzlich abhängig von der autistischen Symptomatik. Umso grösser die autistische Symptomatik, desto weniger symbolisches Spiel wird gezeigt (Stanley & Konstantareas, 2007, S. 1220). Zahlreiche Studien haben hingegen gezeigt, dass Kinder mit ASS sich unter gewissen Umständen mit Symbolspiel beschäftigen (Jarrold, 2003, S. 382). Dies spricht dafür, dass Kinder mit ASS eine zugrundeliegende Kapazität für Symbolspiel haben und unter gewissen Umständen etwas produzieren können, was wie Symbolspiel aussieht sie haben aber Schwierigkeiten in der flexiblen und kreativen Produktion von Symbolspiel (Jarrold, 2003, S. 382).

Die zweite grosse Auffälligkeit weisen Kinder im sozialen Spiel auf. Allein schon die diagnostische Voraussetzung von ASS betreffen den Bereich der sozialen Spielentwicklung stark. So sind gemäss dem ICD-11 anhaltende Schwierigkeiten in der Initiierung und Aufrechterhaltung von sozialer Kommunikation und reziproker sozialer Interaktionen Kernvoraussetzung für die Diagnose von ASS (World Health Organization, 2023). Nach dem Sozial-Spielindex von Parten ist die Phase des Assoziativen Spiels genau durch diese zusätzlichen Kompetenzen geprägt. Mit der Phase des Assoziativen Spiels werden Kommunikation und Interaktion zwischen den Spielbeteiligten immer wichtiger. Kinder mit ASS sollten gemäss dieser Folgerung Schwierigkeiten haben, assoziatives Spiel zu zeigen. Diese theoretische Überlegung zeigt sich auch in der Wissenschaft. Es gibt umfangreiche klinische und wissenschaftliche Evidenz, dass Kinder mit ASS Schwierigkeiten, Abweichungen und Entwicklungsverzögerungen bei der Entwicklung von ihrem sozialen Spiel zeigen (Jordan, 2003, S. 351).

Für diese Auffälligkeiten beim sozialen Spiel identifizierte White (Jordan, 2003, S.351 zitiert nach White, 2002) drei mögliche Dimensionen:

- Diese sind zum einen *soziale Prozesse*, die unter anderem ausgelöst werden durch Defizite in der geteilten Aufmerksamkeit. Die geteilte Aufmerksamkeit bezeichnet hierbei die Fähigkeit die Aufmerksamkeit zwischen einem Kommunikationspartner und einem intermediären Objekt oder Geschehnis zu bewegen (Bottema-Beutel, Kim, Crowley & Yoder, 2021, S.567). Auch Defizite in der emotionalen Regulation oder Imitation (Ingersoll, 2008) bei Kindern mit ASS spielen eine wichtige Rolle.

- Zum anderen können die Auffälligkeiten beim sozialen Spiel auch durch die *Komplexität des kognitiven Spiels* begründet werden. Umso komplexer das Spiel, desto längere und komplexere Interaktionen werden benötigt, welche - wie zuvor erwähnt - eine Schwierigkeit für Kinder mit ASS sind.
- Als letzte Dimension kann der *soziale Status* und wie das Kind andere evaluiert und von ihnen evaluiert wird als mögliche Ursache für die Auffälligkeiten beim sozialen Spiel vermutet werden (Jordan, 2003, S.351 zitiert nach White, 2002).

Auf der Kindergartenstufe ist das Spiel von Kindern mit ASS konsequentermassen stark von der Erscheinungsform der autistischen Symptomatik abhängig (siehe dazu Kapitel 2.1.2). Für das Spiel auf Kindergartenstufe scheint hier aus der beschriebenen Symptomatik die mögliche verzögerte Sprachentwicklung, die fehlende Flexibilität, repetitive Beschäftigungen, das Zeigen von wenig Interesse an anderen Kindern, das überfordert oder sehr bestimmend sein mit anderen Kindern sowie das mögliche Vorhandensein von Spezialinteressen besonders relevant.

2.3 Freispiel im Kindergarten

2.3.1 Definition Freispiel

In der Kindergartenpädagogik wird das Freispiel von pädagogisch angelegten Beschäftigungen abgegrenzt. Das Freispiel kennzeichnet sich dadurch, dass sich die Fachkräfte auf die Aufsicht beschränken und dem Spielbedürfnis der Kinder freien Lauf lassen. Die Kinder müssen dabei selbst entscheiden, welches Spiel, welche Spielpartnerinnen oder Spielpartner, welches Material und vieles mehr sie auswählen möchten (Merkel, 2013, S. 152).

Das Freispiel grenzt sich von gelenktem, geführtem bzw. angeleiteten Spielen ab. Dafür entscheidend ist, dass beim Freispiel - im Unterschied zum gelenkten Spiel - die Erwachsenen nicht aktiv den Verlauf des Spiels bestimmen können. Zudem sind angeleiteten Tätigkeiten während dieser Zeit freiwillige Angebote, wie jedes zur Verfügung stehenden Material (Lorentz, 1992, S. 27). Diese Abgrenzung der Definition von Lorentz bezogen auf das Freispiel in Institutionen unterscheidet sich von der Definition von Zosh und Kollegen (2018) bezogen auf das geführte Spiel (Guided Play), welches in Kapitel 2.2.1 genauer beschrieben wurde. Im Verständnis von Zosh und Kollegen (2018) grenzt Lorentz das Freispiel mit ihrer Definition gegenüber allen Spielformen mit erwachsener Beteiligung ab.

Weiter kann Freispiel auch vom selbstorganisierten Spiel von Kindern unterschieden werden (Lorentz, 1992, S. 27). Das Freispiel im Kindergarten grenzt sich vom Spiel, das Kinder unter sich organisieren, dadurch ab, dass die Umgebung besonders zur Anregung von Spiel geschaffen wurde und dementsprechend ausgestattet ist (ebd.). Es nimmt einen bestimmten Zeitabschnitt im Tagesablauf des Kindergartens ein (ebd.). Des Weiteren sind mögliche Spielpartner immer vorhanden und womöglich steht auch ein Erwachsener den Kindern zur Verfügung (ebd.).

2.3.2 Voraussetzungen für erfolgreiches Freispiel

Der Lehrplan schreibt, dass die Kinder im freien Spiel ihre Tätigkeiten wählen, initiieren und gestalten können (Departement Bildung und Kultur des Kantons Glarus, 2015, S. 24). Dies ist zugleich auch Voraussetzung für erfolgreiches Freispiel und keineswegs so trivial wie es scheint. Die Herausforderung besteht darin, die Spielangebote so zu arrangieren, dass die Kinder möglichst selbstständig in ihr Spiel finden (Wannack, Arnaldi & Schütz, 2011, S. 8).

Der Lehrplan gibt ebenfalls vor, wie eine Spielumgebung zu gestalten ist.

Spielmaterial und Lernumgebungen knüpfen an bereits vorhandenen Interessen der Kinder an, sind aber auch geeignet, Neugierde zu wecken und neue Interessen zu generieren. Sie beinhalten die Möglichkeit zum Explorieren und Experimentieren und sind auf die im Lehrplan formulierten Kompetenzen ausgerichtet. In den Innenräumen stehen den Kindern verschieden konzipierte Spiele und Lernumgebungen offen: Räume für Rollenspiele und Inszenierungen, Forscherecken, Bau- und Konstruktionsecken, Mal- und Bewegungsräume, Spiel- und Bücherecken für mathematische, strategische und sprachliche Herausforderungen usw. (Departement Bildung und Kultur des Kantons Glarus, 2015, S.24).

Die Spielumgebung beinhaltet also Wahlmöglichkeiten, ist attraktiv für das Kind und bietet Raum für die verschiedenen Spielformen. Nebst der Gestaltung der Spielumgebung ist auch das Classroom Management eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Kinder die Spielangebote selbstständig wahrnehmen können (Wannack et al., 2011, S. 11). Dazu ist das Einführen von organisatorischen Abläufen ein wichtiges Element. Die Abläufe betreffen die Spielverteilung, das Auf- oder Wegräumen eines Spielangebots, den freien Zugang zu Material oder auch das Ablegen eines fertigen Produkts (ebd., S.9). Eine weitere wichtige Voraussetzung für ein förderliches Spielklima sind Regeln, welche sich auf die Spielangebote und den Spielwechsel beziehen (ebd., S.9). Zudem ist es wichtig, dass dem freien Spiel genügend Zeit eingeräumt wird, damit vertiefte Spielprozesse möglich sind (ebd., S.9).

2.3.3 Ziele vom Freispiel im Kindergarten

Es scheint zunächst Paradox, ein Unterkapitel den Zielen im Freispiel zu widmen, wenn ein zentrales Merkmal von freiem Spiel, dessen Abwesenheit von Lernzielen (Zosh et al., 2018, S. 42), Zielen von aussen (Garvey 1977 zitiert nach Jordan, 2003, S.348) oder Zweck ist (Weisberg et al., 2013, S. 41). Nichtsdestotrotz lernen die Kinder zahlreiche Fähigkeiten beim Freispiel. Im Lehrplan wird das Freispiel als Methodik der Unterrichtspraxis explizit erwähnt:

Insbesondere das freie Spiel stellt ein zentrales und vielschichtiges Lernfeld dar, das emotionale, soziale und kognitive Prozesse mit einbezieht, anregt und herausfordert. Im freien Spiel können Kinder ihre Tätigkeiten wählen, initiieren, gestalten und darin Autonomie erleben. Sie zeigen dabei eine hohe und vielfältige emotionale, soziale und kognitive Aktivität (Departement Bildung und Kultur des Kantons Glarus, 2015, S. 24).

Mit der Umschreibung von einem zentralen und vielschichtigen Lernfeld, welches emotionale, soziale und kognitive Prozesse mit einbezieht, anregt und herausfordert, bleibt der Lehrplan vage. Andere Autoren spezifizieren die Lernbereiche genauer. Innerhalb der sozialen Prozesse hilft freies Spielen Kindern zu lernen, wie sie in einer Gruppe zusammenarbeiten können, zu teilen, zu verhandeln, Konflikte zu lösen und für sich selbst einzustehen (Ginsburg, 2007, S. 183). Im Bereich von emotionalen Prozessen ist Spiel wesentlich für die Selbstregulation und damit die Fähigkeit der Kinder ihr Verhalten und Emotionen zu regulieren (Golinkoff, Hirsh-Pasek & Singer, 2006, S. 7).

Für den Beginn des ersten Zyklus und damit der Kindergartenstufe bietet der Lehrplan neun fächerübergreifende entwicklungsorientierte Zugänge, die den Zugang zu den Fachbereichsstrukturen des Lehrplans erleichtern. Für eine Auflistung aller entwicklungsorientierter Zugänge siehe Abbildung 3.

Abb. 3: Die entwicklungsorientierten Zugänge zu den Fachbereichslehrplänen des Glarner Lehrplans für die Volksschule (Departement Bildung und Kultur des Kanton Glarus, 2015, S.25)

Als Methode zur Unterrichtspraxis kann das Freispiel potenziell alle diese Zugänge fördern und somit als Ziel haben. Abhängig ist das Lernfeld allerdings von der gewählten Tätigkeit des Kindes im Freispiel. Ähnlich wird argumentiert, dass die Förderung durch Spielen bedingt, dass die Lehrpersonen bereit sein müssen, die Kinder auf ein ihnen unbekanntes Ziel hin zu fördern, nämlich die Ausbildung der Persönlichkeit der Kinder und deren Fähigkeiten (Majcen, Steinmann & Taslimi, 2022, S. 32).

Im Lehrplan wird innerhalb der entwicklungsorientierten Zugänge das Spielen selbst als konkretisiertes Ziel genannt. Spezifisch wird sowohl das freie Spiel als konkretisiertes Ziel beim Zugang Fantasie und Kreativität genannt (Departement Bildung und Kultur des Kantons Glarus, 2015, S.27) als auch die Gestaltung von Spielsituationen innerhalb des Zugangs Sprache und Kommunikation (ebd., S.28). Dies widerspiegelt die Sicht des Lehrplans von Spielen als Lernen:

Wenn Kinder spielen, lernen sie gleichzeitig. Jüngere Kinder lernen beim Beobachten, Imitieren, Mitmachen, Gestalten oder im Gespräch. Ihre Aktivitäten werden dabei in erster Linie von ihren Interessen und der Motivation geleitet, die eigenen Fähigkeiten zu erproben und zu erweitern. Im Spiel können sich viele Kinder über eine lange Zeitspanne in eine Aufgabe oder eine Rolle vertiefen, eine hohe Konzentration aufrechterhalten und spezifisches Wissen erwerben. Dabei erleben Kinder Spielen und Lernen als Einheit (Departement Bildung und Kultur des Kantons Glarus, 2015, S.23).

Somit kann das aktive vertiefte Spielen im Freispiel selbst als Ziel von Freispiel verstanden werden.

2.3.4 Ziele von Freispiel im Kindergarten spezifisch für Kinder mit ASS

Generell unterscheidet sich für Kinder mit ASS dieses Ziel als aktive Teilnahme am Freispiel nicht. Allerdings können die Hindernisse für die Teilnahme am Spiel für Kinder mit ASS grösser sein als für neurotypisch entwickelte Kinder.

Wie der Lehrplan beschreibt, lernen Kinder beim Beobachten, Imitieren, Mitmachen, Gestalten oder im Gespräch. Hier liegen auch viele Schwierigkeiten bei Kindern mit ASS (siehe dazu auch Kapitel 2.2.3). Unbestreitbar beeinflussen Probleme bei der Aufmerksamkeitsausrichtung die Fähigkeit des Lernens durch Beobachten (Taylor & DeQuinzio, 2012, S. 345). Zudem imitieren Kinder mit ASS weniger (Smith & Bryson, 1994, S. 265) und mögliche Defizite in der Sprachentwicklung und sozialen Interaktion erschweren das Mitmachen im Gestalten und Gespräch. Mangelnde Flexibilität, Stereotypen und Überempfindlichkeiten können ebenfalls eine Teilnahme erschweren.

Aus diesen Gründen kann es sinnvoll sein, die Ziele des Freispiels individuell auf das Kind anzupassen. So können mögliche Ziele sein, dass das Kind mehr beobachtet, mehr imitiert, sich mehr verbal oder nonverbal äussert, dass seine Interessen erweitert werden, dass mehr Interaktionen zu den Klassenkameraden stattfindet oder dass das Kind häufiger und länger Teilnahme am gemeinsamen Spiel zeigen kann. Letzteres entspricht dem generellen Ziel, von einem aktiven vertieften Spiel im Freispiel. Dies kann sowohl im Sinne des Lehrplans als Möglichkeit zum Lernen verstanden werden aber auch im Sinne der FIAS Therapie, in der das gemeinsame Spiel und die daraus resultierende gegenseitige Freude dazu dient, das Kind für weitere soziale Interaktionen zu motivieren (Kievit et al., o. J., S. 12).

2.1.1 Aufträge der heilpädagogischen Fachperson im Freispiel im Kindergarten

Kuster und Schnyder (2012) haben dieser Thematik ihre Masterarbeit gewidmet. Eine ausführliche Klärung dieses komplexen Themas sprengt den Rahmen dieses Kapitels. Deshalb wird nun ausgehend von ausgewählten Grundaufträgen für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen das Thema grob umrissen und spezifisch mit der Unterrichtsform von Freispiel verknüpft. Dazu wird auf die heil- und sonderpädagogische Spielförderung sowie aktueller Forschung im Zusammenhang von Regellehrpersonen und Freispiel Bezug genommen.

«SHPs sind zuständig für die (Förder-)Diagnostik bei Schülern und Schülerinnen (SuS) mit sonderpädagogischem Förderbedarf» (Steppacher, 2019, S. 7).

Das Spiel der Kinder bietet für die Feststellung von Lern- und Entwicklungsschwierigkeiten eine Fülle von diagnostischen Informationen (Heimlich, 2015, S. 212). Bestimmte Entwicklungsaspekte wie Motorik oder Wahrnehmung werden dabei nicht in der isolierten Testsituation, sondern möglichst unter Alltagsbedingungen beobachtet (Heimlich, 2015, S. 248). Somit bietet das Freispiel eine gute Gelegenheit für die Beobachtung der betreffenden Kinder. Als Instrumente für eine systematische Spielbeobachtung eignen sich schriftliches Festhalten in Form von Tagebuchaufzeichnungen oder Spielprotokollen sowie strukturiertere Beobachtungsinstrumente die auf Kategoriensystemen beruhen (z.B. Spielintensitätsskalen) (Heimlich, 2015, S. 240–241).

Abb. 4: Prozessmodell der heil- und sonderpädagogischen Spielförderung nach Heimlich (2015, S.249)

Dabei kann die Spielintensität, welche die Qualität der Spieltätigkeit beschreibt, das Spielniveau und die Spielsituation erfasst werden (vgl. hierzu Abb. 4). Letztere beschreibt die Spielumwelt in Form von Spielmitteln, Spielpartnern, Spielräumen und Spielzeiten (Heimlich, 2015, S. 247–248).

Eine bewusste Spielbeobachtung kann aus zeitlichen Gründen von der Kindergartenlehrperson nur beschränkt umgesetzt werden. Durch die zusätzlichen Ressourcen der heilpädagogischen Fachperson in der integrativen Förderung entsteht ein zeitliches Gefäß, welches ebenfalls für solche Beobachtungen genutzt werden kann (Kuster & Schnyder, 2012, S. 29).

«SHPs planen und koordinieren die Förderung von SuS mit Sonderpädagogischem Förderbedarf in Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen und setzen diese, wenn immer möglich, gemeinsam mit ihnen um» (Steppacher, 2019, S. 7).

Innerhalb der heil- und sonderpädagogischen Spielförderung betont Heimlich (2015) die Wichtigkeit der spielpädagogischen Prinzipien «Multidimensionalität», «Akzeptanz» und «Situationsgestaltung» (S.248). «Multidimensionalität» steht für die Vielschichtigkeit und Komplexität von Spieltätigkeiten, die stets eine Vielzahl von Entwicklungsaspekten umfassen (S.57). «Akzeptanz» beschreibt die spielpädagogische Haltung, dass akzeptiert wird, was das Kind in den Spielprozess miteinbringt (S. 202). «Situationsgestaltung» erfordert die Fähigkeit der Pädagogin, das Unfertige, Offene und Unperfekte einer Spielsituation mit einzuplanen, sodass in Spielsituationen immer noch etwas für die Kinder zu tun ist (S.204). Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass das Spiel so zu gestalten ist, dass das Kind innerhalb des Spiels Führung übernehmen kann und die Möglichkeit und Notwendigkeit hat, eigene Ideen miteinzubringen. Zosh und Kollegen (2018) bezeichnen dies in ihrem Konzept von Spiel als Spektrum als Steuerung (directing).

Bei den konkreten Spielfördermassnahmen rät Heimlich (2015, S.248) von allen monodimensionalen Fördermassnahmen ab, da hierbei nicht vorrangig das Spiel, sondern vielmehr die Motorik, die Wahrnehmung oder die Sprache gefördert werden soll. Spielförderung soll hingegen möglichst viele Entwicklungsaspekte miteinbeziehen und zusätzlich die Notwendigkeit zu multisensorischen Angeboten berücksichtigen. In Abbildung 4 wird dies als «Multidimensionalität» bezeichnet. Die Spielfördermassnahme besteht zudem aus einer Gestaltung der Spielsituation. Dies beinhaltet Entscheidungen bezüglich der Spielmittel, der Spielpartner, des Spielraums und der Spielzeit (ebd., S. 249). Zuletzt kann die Spielförderung abhängig vom Kontakt des Erwachsenen zu den Kindern als direkt oder indirekt bezeichnet werden (ebd., S.248). In Abbildung 4 wird dies als indirektes/direktes Handlungsmuster bezeichnet. Erhalten die Kinder lediglich ein Angebot an Spielmaterialien und räumlichen Spielmöglichkeiten, das nach bestimmten Kriterien ausgewählt ist, so spricht Heimlich (2015) von indirekter Spielförderung. Die Erwachsenen nehmen zwar mittelbar Einfluss auf das Spiel, bleiben aber eher am Rande (ebd., S. 246). Nehmen Erwachsene hingegen am Spiel der Kinder teil, so handelt es sich um eine direkte Spielförderung (ebd., S.247). Andere Autoren bezeichnen dies im Sinne von Zosh und Kollegen (2018) als geführtes Spiel. Ein gezieltes An- oder Mitspielen ist unter anderem empfohlen, wenn das Kind stets nur eine einzige Spielform wählt, fortwährend ein zu geringer Anforderungsgrad wählt (Unterforderung) oder ein Kind immer allein spielt und sozial isoliert wird (Schwarz, 2014, S. 17). Zur summativen oder auch formativen Auswertung von Spielfördermassnahmen ist das Teamgespräch eine bewährte Methode (Heimlich, 2015, S. 250).

«SHPs unterstützen KLP, indem sie im integrativen Unterricht, verstanden als gemeinsam verantworteter Unterricht, aktiv mitwirken (auch im Teamteaching und weiteren Formen der Unterrichtskooperation)» (Steppacher, 2019, S. 7).

Auf das freie Spiel bezogen bedeutet dies gemäss Lehrplan, dass die heilpädagogische Fachperson oder KLP je nach Bedarf und Situation ins freie Spiel eingreifen und mitspielen, Vorschläge machen, hilfreich nachfragen, ermutigen, um so an neue herausfordernde Spielformen heranzuführen. (Glarner Lehrplan für die Volksschule, 2015, S.24).

Der Lehrplan fordert hier also bei Bedarf geführtes Spiel beziehungsweise direkte Spielförderung. Wannack und Kollegen (2011, S.11) nennen in Anlehnung an Collins, Brown und Newman's Modell der «Cognitive Apprenticeship» folgende Methoden, mit welchen der Lernprozess beim geführten Spiel angeregt werden kann:

- *Modelling* (Vormachen): Aufgaben und Tätigkeiten werden von der Lehrperson bewusst vorgemacht und kommentiert.
- *Coaching* (Anleiten): Die Lehrperson beobachtet, wie die Kinder an ihre Aufgaben herangehen und diese lösen. Anhand der Beobachtungen entscheidet sie, welche Formen der Hilfestellungen und Ermunterungen für eine vertiefte Auseinandersetzung und nachhaltige Erkenntnisse unterstützend sind.
- *Scaffolding* (Unterstützen): Die Lehrperson gibt den Kindern in unterschiedlicher Art und Weise Hilfestellungen und damit ein Gerüst zur Vollendung der Tätigkeit. Diese Unterstützung kann beispielsweise mit gezielten Fragen, Hinweisen zu Lösungsstrategien, oder Materialien zur handelnden Auseinandersetzung erfolgen.
- *Fading* (Hilfestellung abbauen): Damit wird der Abbau des Gerüsts von Hilfestellungen beschrieben. Für die Lehrperson bedeutet dies, dass sie in Übereinstimmung mit dem Vermögen des Kindes, ihre Hilfestellungen verringert eine Aufgabe zu lösen oder eine Tätigkeit auszuführen (Wannack et al., 2011, S. 11)

Die Forderung des Lehrplans nach einem Eingriff in das Spiel nach Bedarf steht im Kontrast zu der selbstwahrgenommenen Spielbegleitung von Lehrpersonen in Schweizer Kindergärten. Die selbstwahrgenommene Spielbegleitung von Lehrpersonen ist am häufigsten in der traditionellen Rolle des Beobachters und Umgebungsgestalters (Wustmann Seiler, Rüdisüli & Felten, 2022). Eine ausschliessliche Überzeugung dieser Rollen beruht auf der überholten Fachmeinung, dass eine Einmischung in das freie, kindzentrierte Spiel das Spiel störe und negativ beeinflussen könne (ebd., S.2).

«SHPs beraten KLP bei der Umsetzung der Förderziele im Hinblick auf Didaktik, Materialien und Gestaltung des Kontextes» (Steppacher, 2019, S. 7).

Kuster und Schnyder betonen in ihrer Masterarbeit die Wichtigkeit der Beratung, da heilpädagogische Fachpersonen im Vergleich zur Kindergartenlehrperson nur für kurze Zeit anwesend sind. Vor allem die Unterrichtssequenz Freispiel eignet sich gut, um Fördermaterial und Unterstützungsmöglichkeiten anzubieten, welche ins Spiel integriert werden können (Kuster & Schnyder, 2012, S. 16).

3 Forschungsmethodik

Für diese Masterarbeit wurde eine systematische Literatursuche durchgeführt. In den folgenden Unterkapiteln werden zunächst die Einschlusskriterien für die Studien definiert, dann wird die Suchstrategie beschrieben und schliesslich erfolgt die Beschreibung der Vorgehensweise der weiteren Verarbeitung der inkludierten Studien.

3.1 Einschlusskriterien

Die Einschlusskriterien für die Studien wurden wie folgt definiert:

1. Für die getesteten Kinder lag eine ASS-Diagnose vor. Exkludiert wurden Studien mit Kindern, die ein hohes Risiko für ASS vorlag, sowie Studien mit gemischten Diagnosen, bei denen die Stichprobe nicht ausschliesslich aus Kindern mit ASS-Diagnose vorlag.
2. Die getesteten Kinder befinden sich Kindergartenalter. Inkludiert wurden Studien, bei denen mehr als die Hälfte der Kinder sich im Altersbereich zwischen 4;0 - 6;11 Jahren befanden. Exkludiert waren Studien mit einem Mittelwert des Alters ausserhalb dieser Bandbreite sowie Studien mit der Hälfte und mehr der Kinder im Alter ausserhalb dieser Bandbreite.
3. Die Stichprobe der Kinder war grösser als eins ($n > 1$). Exkludiert wurden alle Einzelfall Studien.
4. Die Art der Intervention kann von einer Lehrperson angeleitet werden. Exkludiert wurden alle Studien, deren Interventionen von Spezialisten wie ausgebildeten Psychologen und Psychologinnen bzw. ABA-Therapeuten und -Therapeutinnen, Robotern sowie Eltern durchgeführt wurden. Letzteres beinhaltet auch, dass die Intervention nicht zu Hause durchgeführt wurde.
5. Als Messmethode wurde eine Beobachtung im Spiel mit einem gleichaltrigen Kind durchgeführt. Dies beinhaltet eine grosse Variabilität bezüglich der Strukturiertheit der Spielsituation. Inkludiert wurden Studien, deren Art des Spiels vorgegeben war sowie Messungen im natürlichen Setting von Freispiel. Exkludiert wurden Studien mit isolierten Messungen von Vorläuferfähigkeiten wie bspw. Joint Attention oder Imitation, welche nicht ausschliesslich während Spielsituationen gemessen wurden. Ebenfalls exkludiert wurden Studien, mit einer ausschliesslichen Messung des Spiels mit einem Erwachsenen.

6. Das Studiendesign war eine randomisierte kontrollierte Studie (RCT) oder eine Studie mit Messwiederholung. Letzteres inkludierte Studien mit einem Multiplen Baseline Design, Single Case Multiple Probe Designs sowie Repeated Measure Designs. Exkludiert wurden Reviews, Buchkapitel und generelle Artikel zu Handlungsempfehlungen basierend auf Theorien.
7. Die Studie war Peer- Reviewed.
8. Die Studie wurde im 21. Jahrhundert publiziert.
9. Die Studie war im Volltext zugänglich mit den Zugangsdaten der HFH am 2.2.2023 bzw. am 3.2.2023.

3.2 Suchstrategie

Zur Suche von relevanten Studien wurden die Suchmaschinen Pubmed, ERIC und Pubpsych verwendet. Die Suche wurde am 2.2.2023 sowie am 3.2.2023 mit folgenden Suchkriterien durchgeführt: (1). Autism oder Asperger, (2.) Kindergarten oder Preschool oder early Childhood (3.) Play oder Roleplay oder Freeplay oder Free choice. Eine weitere Suche mit den identischen Suchbegriffen wurde auch in Deutsch durchgeführt. Diese hat jedoch nicht zu zusätzlichen Studien geführt. Insgesamt wurden 939 Artikel gefunden. Alle gefundenen Studien wurden im Titel auf Relevanz gescreent, bei möglicher Eignung wurde das Abstract gelesen und sofern auch dieses die Einschlusskriterien nicht verletzt hat, weiter im Methodenteil der Studie auf die relevanten Einschlusskriterien überprüft. In einem weiteren Schritt wurde aus den relevanten Fachartikeln auch eine rückwärtsgerichtete Suche von möglichen relevanten Artikeln durchgeführt.

3.3 Weitere Vorgehensweise

Die Studien wurden in einem Excel File bezüglich Stichprobengrösse, Studiendesign, Operationalisierung der abhängigen Variable, Setting der Messung, Art der Intervention sowie der Ergebnisse und spezifisch der Ergebnisse bezogen auf das Freispiel beschrieben. Um eine Vergleichbarkeit der Studien zu ermöglichen, wurde im Anschluss auf Basis der deskriptiven Beschreibungen Kategorien gebildet. Diese nehmen Bezug auf das Setting der Messung, auf die Ergebnisse bezogen aufs Freispiel, auf den Adressaten der Intervention und auf den Kern der Intervention, bzw. womit die Intervention arbeitet. Im Folgenden wird die Kategorienbildung der genannten Faktoren beschrieben:

Der Adressat der Intervention beschreibt, an wen sich die Intervention richtet. Interventionen, die sich spezifisch und ausschliesslich an das Kind mit ASS richteten, wurden der Kategorie «Kind spezifisch» zugeordnet. Richtete sich die Intervention hingegen nur auf die Peers, wurde sie als «Peer orientiert» kategorisiert. Richtete sich die Intervention gleichzeitig an die Peers und das Kind mit ASS wurde diese als «Gruppenintervention» kategorisiert. Zuletzt wurden noch die entsprechenden Mischformen kategorisiert. Diese bestanden aus «Gruppenintervention und Kind spezifisch» sowie «Gruppenintervention und Peer orientiert».

Um die Studien bezüglich ihres Kerns der Intervention vergleichbar zu machen, wurde versucht, ähnliche Herangehensweisen derselben Methode zuzuordnen. Obwohl ich versucht habe, die hauptsächlichen Interventionsarten zu identifizieren, sind die gewählten Methoden als Kategorien, je nach Ausführung der Methode, nicht zwingend gegenseitig exklusiv. Grob lassen sich die Intervention entweder auf das Spiel, den sozialen Umgang, die Kooperation mit fixer Einteilung zu Peers oder zu Einschränkungen des Freispiels kategorisieren.

Aufgrund der starken Heterogenität der Studien bezüglich ihrer Definition von Spiel wurde das Setting der Messmethode nach der Intervention in Anlehnung an die Definition von Spiel als Spektrum von Zosh und Kollegen (2018) kategorisiert. Die Kategorie Freispiel ist identisch mit der Definition der Autoren, kennzeichnet sich durch keine Einmischung der Erwachsenen und ist damit weitgehend dem Freispiel im Kindergarten gleichzusetzen. Die Kategorie «geführtes Spiel», fasst die zwei nachfolgenden Spielformen des Spektrums zusammen und ist dadurch gekennzeichnet, dass der Erwachsene das Spiel initiiert. Die letzte Kategorie beinhaltet mit «direkten Instruktionen» das Ende des Spektrums, was bedeutet, dass der Erwachsene das Spiel sowohl initiiert als auch den Inhalt bestimmt. Ein Beispiel dafür ist, wenn ein Kind an einem bestimmten Ort aufgefordert wurde, ein konkretes Spiel auf eine bestimmte Art und Weise zu spielen. Diese letztgenannte Kategorie hat wenig Übereinstimmung mit dem Freispiel wie es im Kindergarten praktiziert wird und ist eher der pädagogisch angelegten Beschäftigung (siehe Kapitel 2.3.1) zuzuordnen. Aus diesem Grund wurden die Ergebnisse in diesem Setting der reinen Aufgaben Erfüllung nicht weiter analysiert. Wurde innerhalb derselben Studie mehrere Messungen in unterschiedlichen Spielsettings durchgeführt, erfolgte die Kategorisierung immer anhand der Messung in der höchstmöglichen Kategorie.

4 Ergebnisse

Insgesamt wurden 19 Studien gefunden, welche die Einschlusskriterien erfüllt haben. Eine ausführliche Auflistung aller Studie ist in Tabelle 1 zu finden. Die überwiegende Mehrheit der gefundenen Studien waren Studien mit einem Multiple Baseline Design. Dies bedeutet, dass vor der Intervention durch mehrere Messungen eine Baseline aufgebaut wird. Dann folgt die Intervention und es wird wiederum gemessen, ob sich eine neue Baseline aufbaut.

Nur zwei Studien wurden als kontrollierte randomisierte Studien durchgeführt, welche als Goldstandard von Experimenten gelten.

Tabelle 1: Auflistung aller gefundenen Studien mit Studiendesign, Anzahl (N) Versuchspersonen (d.h. Kinder mit ASS) und deren durchschnittlichen Alters.

Studie	Studiendesign	N	Ø Alter in Jahren
(Bauminger-Zviely, Eytan, Hoshmand & Rajwan Ben-Shlomo, 2020)	RCT	65	4.62
(Wolfberg, DeWitt, Young & Nguyen, 2015)	Lineare Regression	48	keine Angabe
(Morrier & Ziegler, 2018)	Varianzanalyse und Lineare Regression	10	4.64
(Ziegler & Morrier, 2022)	Multiple Baseline Design	9	4.83
(Morrier, McGee & Daly, 2009)	Varianzanalyse	7	5.42
(Kamps et al., 2015)	RCT	95	5.8
(Laushey & Heflin, 2000)	A-B-A Design	2	5.7
(Dueñas, Plavnick & Bak, 2019)	Multiple Baseline Design	3	4
(Kok, Kong & Bernard-Opitz, 2002)	Multiple Baseline Design	8	5.34
(Murdock, Ganz & Crittendon, 2013)	Multiple Baseline Design	4	4.44
(Akers, Higbee, Gerencser & Pellegrino, 2018)	Multiple Baseline Design	3	4.39
(Brodhead, Higbee, Pollard, Akers & Gerencser, 2014)	Multiple Baseline Design	6	5
(Murdock & Hobbs, 2011)	Within Subject und Between Group Vergleich	12	5.78
(Hu, Zheng & Lee, 2018)	A-B-A-B Design	3	5.33
(Morrison, Sainato, Benchaaban & Endo, 2002)	Multiple Baseline Design	4	4.85
(Bateman & Schwartz, 2022)	Multiple Baseline Design	3	4.33
(Lee, Li und Xu, 2021)	Multiple Baseline Design	3	4.5
(Dueñas, D'Agostino & Plavnick, 2021)	Multiple Baseline Design	3	4
(Hundert, Rowe & Harrison, 2014)	Multiple Baseline Design	3	5.47

4.1 Vorstellung der Studien

Im Folgenden werden die gefundenen Studien inhaltlich vorgestellt. Zu Gunsten einer klaren Gliederung werden die Studien in der Reihenfolge anhand ihrer Passung auf diese Masterarbeit vorgestellt. Zuerst erfolgt die Vorstellung von Studien, welche Messungen in einem Setting des Freispiels beinhalten, dann diejenigen in einem geführten Spiel mit Anschluss an diejenigen,

in welchen die Messung ausschliesslich nach einer direkten Instruktion des Spiels erfolgte. Abschliessend wird eine Studie vorgestellt, in der, übertragen auf diese Masterarbeit, die beiden Bedingungen «geführtes Spiel» und «direkte Instruktion» miteinander verglichen wurden.

4.1.1 Auswirkungen der Intervention im Freispiel

Brodhead, Higbee, Pollard, Akers und Gerencser (2014) untersuchten die Wirkung eines strukturierten Ablaufplanes beim Versteckenspiel. Die Intervention wurde nur mit Kindern mit ASS durchgeführt, neurotypisch entwickelte Kinder waren nicht anwesend. Nach Erfüllung jeder Sitzung haben die Kinder Lob und eine kleine Süßigkeit erhalten. Im Laufe der Intervention wurden die verbalen Prompts zur Aussage des korrekten Skripts (z. B. «Ich habe dich gefunden!») sukzessive abgeschwächt. Im Unterschied zur Nachfolgestudie fand kein ausschleichen (fading) des Ablaufplanes statt. Die Kinder haben eine Zunahme des korrekten Verstecken Spiels mit Hilfe des Ablaufplans gezeigt. Wurde der Ablaufplan aber komplett weggelassen, ist ihre Leistung wieder auf das Anfangsniveau gefallen. Obschon die Kinder dann auch direkt angewiesen wurden, während einer Freispielsequenz Verstecken zu spielen, haben sie dies nicht zeigen können. Andere Auswirkungen der Intervention auf das Freispiel wurden von den Autoren nicht erhoben (Brodhead, Higbee, Pollard, Akers & Gerencser, 2014).

Vier Jahre später führten Akers, Higbee, Gerencser und Pellegrino (2018) eine Nachfolgestudie durch. Die Autoren untersuchten in der Kinderbetreuungseinrichtung einer Universität die Auswirkung von mindestens einer Sequenz Verstecken spielen, die drei bis fünf Mal wöchentlich durchgeführt wurde. Bei der Intervention bekam das Kind mit ASS jeweils zusammen mit drei neurotypisch entwickelten Peers die Anweisung, anhand des strukturierten Ablaufplanes Verstecken zu spielen. Dabei visualisierte der strukturierte Ablaufplan den genauen Ablauf des Verstecken Spiels mithilfe von Bild und Text. Wenn der Ablaufplan von einem der Kinder nicht korrekt ausgeführt wurde, stellten die wissenschaftlichen Mitarbeiter den Kindern physische Prompts durch Handführung und Führung an den Schultern zur Verfügung. Während der Intervention wurde kein Unterschied zwischen den Kindern mit ASS sowie den neurotypisch entwickelten Kindern gemacht. Im Laufe der Intervention wurde der Ablaufplan individuell sukzessive bis zur kleinstmöglich intrusiven Anweisung abgeschwächt (fading). Alle drei Kinder mit ASS lernten Verstecken zu spielen und hielten dies auch bei, selbst wenn der Hauptanteil des Ablaufplans weggelassen wurde. Während dem Freispiel hat das Versteckenspiel aller Kinder

abgenommen. Die Autoren erklären sich dies dadurch, dass durch die Abwesenheit des Ablaufplans kein Transfer auf die natürliche Umwelt stattgefunden hat. Unabhängig vom Versteckspiel zeigte sich während dem Freispiel mehr und längere Interaktionen von zwei der drei Kindern mit ASS (Akers, Higbee, Gerencser & Pellegrino, 2018).

Morrison, Sainato, BenChaaban und Endo (2002) verglichen während dem Freispiel in einem integrativen Kindergarten die Auswirkungen von Ablaufplänen und positiver Verstärkung. Die Kinder mit ASS erhielten zunächst ein Training zur Nutzung des Ablaufplanes. Dies beinhaltete, dass die Kinder aufgefordert wurden, Bilder von verschiedenen Spielorten der Reihe nach auf einen persönlichen Plan zu kleben und diese dann in der Reihenfolge des erstellten Ablaufs aufzusuchen. Am konkreten Spielort erhielten die Kinder Prompts von einer erwachsenen Person, sofern sie nicht mit dem Spielmaterial interagierten. Dies beinhaltete, dass die erwachsene Person vorzeigte, was mit dem Spielmaterial gemacht werden kann. Weiter gab sie auch Hinweise, wo sich das Spielmaterial befindet. Wenn das Kind mit ASS seinen Ablaufplan mit den verschiedenen Spielorten erfüllt hatte, hat es von der erwachsenen Person verbales Lob sowie einen Stempel bekommen. In der nächsten Interventionsstufe wurde derselbe Verfahren durchgeführt mit dem Unterschied, dass die Kinder keine Prompts mehr am aufzusuchenden Spielort erhielten. Nur diejenigen Kinder, welche unbeschäftigt am falschen Spielort waren, erhielten von der erwachsenen Person die Aufforderung sich an ihren Ablaufplan zu halten. Am Ende des Freispiels wurde verbales Feedback, von den Kindern mit ASS gefordert, sodass diese die Umsetzung der Korrektheit des geplanten Ablaufplanes überprüften. Konnte das Kind nicht erzählen, wo es gespielt hat, wurde das Feedback durch die erwachsene Person gegeben. Falls das Kind seinen Ablaufplan korrekt umgesetzt hatte, erhielt es einen Stempel auf die Hand. Durch die Intervention hat die Dauer, während der sich die Kinder mit ASS mit dem Spielmaterial während des Freispiels beschäftigen, stark zugenommen. Diese Zunahme wurde auch während Generalisierungsmessungen beobachtet, bei denen von den erwachsenen Personen nicht gemäss der Intervention interveniert wurde (Morrison, Sainato, Benchaaban & Endo, 2002).

Obschon Morrison und Kollegen die Nutzung von Prompts nicht explizit betonten, waren sie ebenfalls Teil ihrer Interventionsbedingung. Die Studie von Bateman und Schwartz (2022) rückte die Prompts ins Zentrum ihrer Intervention. Die Autoren untersuchten in ihrer Studie

die Auswirkungen von dem System des geringsten Prompts auf das Spielverhalten im Rollenspiel von Kindern mit ASS. Dieses System des Prompting beinhaltet eine strenge Hierarchie der Stärke der Prompts, wobei immer das kleinstmögliche Prompt eingesetzt werden soll. Bei der vorliegenden Studie wurde die Hierarchie wie folgt definiert: Die tiefste Stufe beinhaltete die Präsentation des Spielmaterials, darauf folgte die zur Verfügung Stellung einer Wahlmöglichkeit und dann das konkrete Vorzeigen. Die höchste Stufe war durch physisches Prompting in Form von Handführung gekennzeichnet. Haben die Kinder ein passendes Spielverhalten gezeigt, wurde dies sofort von der Erwachsenen Person aufgenommen, indem es nachgemacht und verbal gelobt wurde. Die Intervention zeigte bei allen drei Teilnehmern eine Zunahme des adäquaten Spielverhalten beim Rollenspiel im Freispiel. Diese Effekte konnten auch zwei Monate nach der Intervention noch nachgewiesen werden (Bateman & Schwartz, 2022).

Laushey und Heflin (2000) untersuchten in ihrer Studie ein «Peer Buddy System», welches Vorbild für zahlreiche Nachfolgestudien war. Zunächst führten die Autoren für alle Kinder in der Klasse, das heisst also die neurotypisch entwickelten Kinder inklusive der Kinder mit ASS, das Peer Buddy System ein. Dies beinhaltete eine kindgerechte Erklärung, dass jeder anders ist, aber auch Gemeinsamkeiten hat. Im Anschluss folgte als Begründung für die Einführung des Buddy Systems, dass die Kinder Zeit mit anderen Kindern verbringen können und somit neue Freundschaften knüpfen können. Das Buddy System schliesst mit ein, dass für eine gewisse Zeit des Tages jedes Kind mit einem anderen zugeteilten Kind spielt. Die Zuteilung ist täglich neu. Während dieser «Buddy Zeit» haben die Kinder die Aufgabe, bei ihrem «Buddy» zu bleiben, mit ihrem «Buddy» zu spielen und mit ihrem «Buddy» zu sprechen. Diejenigen Kinder, die diese Aufgabe gut erfüllen, können ihre Namen am Ende der Sequenz in eine Box werfen. Täglich zieht die Lehrerin dann ein Buddy-Paar Namen aus der Box und die Gewählten dürfen einen kleinen Preis auswählen. Die Ergebnisse zeigten eine Verbesserung der sozialen Kompetenz für die Kinder mit ASS in den Freispielsituationen. Gemäss Aussage der Lehrperson konnten auch die neurotypischen Kinder von der Intervention profitieren, um ihre Spielkompetenz mit unterschiedlichen Freunden zu üben. In einer späteren Messung wurde auch die Generalisierung auf Freispiel ohne Peer Buddy Zuordnung erhoben, sowie in anderem Setting der 1. Klasse für eines der zwei Kinder mit ASS. Hierbei konnten die Ergebnisse bestätigt werden. Das Level der sozialen Kompetenz im Freispiel konnte beibehalten werden und auch auf eine neue Situation in der 1. Klasse generalisiert werden. (Laushey & Heflin, 2000).

Hundert, Rove und Harrison (2014) untersuchten die Kombination vom Peer Buddy System mit Sozialem Script Training. Soziales Script Training ist eine vom Erstautor entwickelte Methode, welche aus der Konstruktion einer spezifischen Spielsequenz besteht. Die Spielsequenz wird auf die Fähigkeiten und Interessen des Kindes mit ASS abgestimmt und ermöglicht einen reziproken Austausch im Spiel und ist auch für die Peers attraktiv zu spielen. Jede dieser Spielsequenzen hat ein spezifischer Spielablauf, welcher zunächst nur für die Kinder mit ASS eingeführt wurde. Im Anschluss daran wurde das Spiel der gesamten Klasse in einer Kressequenz mit einem kurzen Videoclip vorgestellt. Der Videoclip zeigte zwei Kinder, die die Spielsequenz korrekt ausführten. Anschliessend konnten die Kinder mit ASS die für sie konstruierte Spielsequenz mit einem Peer nachspielen. Die Spielsequenz wurde eng von einem Assistenten begleitet, der Prompts lieferte, wenn die nächsten Spielschritte nicht umgesetzt wurden. Für jede korrekte Spielhandlung erhielten beide Kinder einen Token, welche dann bei der Anzahl von 15 Tokens gegen eine Belohnung eingetauscht werden konnte. Täglich fand während dem Freispiel je eine Trainingssequenz statt, bei dem das Material für das Spiel zur Verfügung stand, sowie eine Generalisierung Sequenz, bei der das spezifische Material nicht zur Verfügung stand. Nebst diesem sozialen Script Training wurde etwas später zusätzlich das Buddys Programm in starker Anlehnung zu Laushey und Heflin (2000) eingeführt. Die Ergebnisse zeigten eine Zunahme der Interaktionen von den Kindern mit ASS zu den Klassenkameraden in Spielstunden mit den sozialen Skripts. Diese Zunahme des interaktiven Spiels im normalen Freispiel konnte bei alleiniger Einführung der sozialen Skripts jedoch nicht beobachtet werden. Erst mit der Einführung des Buddys Programms konnte diese Zunahme der Interaktion auch im Freispiel beobachtet werden (Hundert, Rowe & Harrison, 2014).

Lee, He und Xu (2022) untersuchten die Auswirkung von einer Peer Buddy Zuteilung, die nicht während dem Freispiel erfolgte, sondern während einer geführten Sequenz mit der ganzen Gruppe. Die Intervention bestand darin, dass alle Kinder in der Klasse einen Partner oder eine Partnerin wählen mussten und mit diesem oder dieser eine körperliche kooperative Aktivität zu zweit im Guppensetting durchführen. Hatten die Kinder mit ASS Mühe, einen Partner oder eine Partnerin zu finden, haben die Versuchsleiter gemäss einem klaren Leitfadens anhand von Sprechmodeling die Kinder dabei unterstützt, ein Partnerkind zu finden. Kinder, die ein Kind mit ASS in ihre Gruppe aufgenommen haben, wurden gelobt und materiell belohnt. Am Ende der Aktivität haben die Kinder sowohl individuelle, wie auch Belohnungen innerhalb der Zweiergruppe erhalten. Im Anschluss an diese Aktivität erfolgte ein Freispiel, in der natürlichen

Umgebung des Klassenzimmers. Sowohl während der kooperativen Aktivität wie auch während des anschliessenden Freispiels haben die Kinder mit ASS mehr angemessene als auch unangemessene Interaktionen zu ihren Klassenkameraden gezeigt als in der Baseline Bedingung ohne vorangehende kooperative Aktivität. Die Autoren erklären sich der Anstieg der unangemessenen Interaktionen durch die generelle Zunahme von Interaktionen (Lee, He & Xu, 2022).

Zwei ähnliche Studien wurden von Morrier und Ziegler (2018, 2022) mit der zusätzlichen Kernidee durchgeführt, natürliche Imitation durch eine geführte Sequenz zu nutzen. Während der Intervention wurde eine tägliche Sequenz im Freien durchgeführt, bei der die Kinder einem «Buddy» zugelost wurden und die Aufgabe hatten örtlich gegenüber von diesem Kind zu bleiben. Während der Sequenz singen die Kinder interaktive Lieder (z. B. «if you are happy and you know it») und bewegen sich gemäss der spezifischen Choreographie der Lieder. Im Anschluss an diese «Buddy» - Sequenz folgte jeweils ein viertelstündiges Freispiel, bei welcher sich die Kinder wieder frei bewegen konnten und im Unterschied zu Laushey und Heflin (2000) nicht angewiesen wurden, bei ihrem «Buddy» zu bleiben. Die Ergebnisse haben nicht alle Hypothesen der Autoren bestätigt. So zeigte sich beispielsweise nicht signifikant mehr räumliche Nähe der Kinder mit ASS zu den Peers nach der «Buddy» - Sequenz. Zugenommen haben jedoch die sozialen Kontaktaufnahmen. Sowohl Kinder mit und ohne ASS haben signifikant mehr soziale Kontaktaufnahmen initiiert und auch signifikant mehr erhalten. Hierbei war der Effekt bei Kindern mit ASS grösser als bei Kindern mit neurotypischer Entwicklung (Morrier & Ziegler, 2018). Diese Ergebnisse einer erhöhten sozialen Kontaktaufnahme der Kinder mit ASS zu ihren Peers während der Intervention konnte in der Nachfolgestudie von 2022 repliziert werden. Im Gegensatz zur Vorgänger Studie wurde in der Nachfolgestudie auch zwei Messungen der Effekte im Freispiel ohne direkt vorangehende Interventionssequenz durchgeführt. Dabei konnten keine positiven Effekte auf diese anderen Freispielsituationen nachgewiesen werden. So konnte in der Messung zu einer anderen Tageszeit und in einem anderen Setting, sowie einer Follow Up Messung eine Woche nachdem die Buddy Game Intervention beendet wurde, keinen Unterschied zu der Zeit vor der Intervention gemessen werden (Ziegler & Morrier, 2022).

Hu, Zheng und Lee (2018) untersuchten in ihrer Studie die Wirkung von einem hoch strukturierten Spiel auf das Freispiel. Dazu nutzten sie eine Kombination von Mediation durch die neurotypisch entwickelten Klassenkameraden sowie der Lego Play Intervention. Vor der Lego

Play Intervention erhielten nur die Klassenkameraden der Kinder mit ASS ein Training. Dieses Training beinhaltete die Vermittlung der Regeln des Lego Spiels, Möglichkeiten eine Interaktion zu initiieren oder darauf zu reagieren, Möglichkeiten visuelle oder physische Prompts für das Kind mit ASS anzubieten sowie das Beleuchten von Modeling und positiver Verstärkung, um damit das Verhalten der Kinder mit ASS zu beeinflussen. Während der Intervention hatte das Kind mit ASS zusammen mit zwei neurotypisch entwickelten Peers den Auftrag, ein Legomodell zusammen nachzubauen. Jedem der drei Kindern wird dabei gemäss der Lego Play Intervention eine Rolle zugeteilt: Ein Kind beschreibt die Anleitung und gibt Instruktionen, ein Kind sucht die korrekten Legosteine und das dritte Kind baut die Legosteine zusammen. Die Intervention wurde eng von einem Versuchsleiter begleitet, welcher einschritt, wenn sich ein Kind länger als 15 Sekunden anderweitige beschäftigte oder wenn das Kind mit ASS nicht adäquat reagierte. Die Anzahl Initiierung und Beantwortung von soziale Aufforderungen von Kindern mit ASS hat während der Intervention deutlich zugenommen. Diese Zunahme konnte während des normalen Freispiels nicht beobachtet werden. Die Autoren vermuten, dass das stark strukturierte Lego Spiel mit den Peers und der Überwachung eines Erwachsenen notwendig ist für soziale Interaktionen in einem Spiel Setting (Hu, Zheng & Lee, 2018).

Eine gänzlich andere Möglichkeit die Spielaktivität der Kinder zu beeinflussen, untersuchten Morrier, McGee und Daly (2009) mit einer Veränderung des Spielzeugarrangements. Dazu wurden die Lehrkräfte vor der Intervention trainiert, wie sie in Spielwahlsituationen den Interessen des Kindes folgen können und dies für sinnvolle Lehrmöglichkeiten nutzen können. Dies beinhaltete die Gestaltung einer attraktiven Spielumgebung und die Wahrnehmung und Verstärkung der Initiativen durch Prompting mit anschliessendem verhaltensspezifischem Lob. Speziell an der Studie ist, dass die Lehrpersonen über die Ziele der Intervention verblindet waren. Diese waren der Meinung, bei der Studie gehe es um Sprachgebrauch bei der Spielwahl, was zu diesem Zweck auch regelmässig von den Lehrpersonen festgehalten werden musste. In der anschliessenden Intervention wurde tatsächlich erhoben, welchen Effekt eine übliche Spielzeugwahl und Spielzeugpräsentation gegenüber von systematischen material Paketen sowie verstärkten systematischen Materialpaketen auf positive und negative soziale Verhaltensweisen der Kinder mit ASS zu den Peers hat. Die systematischen Materialpakete beinhalteten Spielzeuge mit den spezifischen sensorischen Interessen der einzelnen Kinder mit ASS. Diese Materialpakete wurden einmal wöchentlich rotiert und ausgetauscht und infolgedessen den Kindern ein neues Spielzeugangebot präsentiert. Ebenfalls erhielten alle Kinder,

die Mühe hatten sich selbständig zu beschäftigen, eine eigene Hobby Box mit Spielzeug und Bastelmaterial, welche dem Kind persönlich gehörte. Die verstärkte Materialpakete Bedingung war identisch zu der systematischen Materialpakete Bedingung mit dem Unterschied, dass das Spielzeugangebot zweimal wöchentlich rotiert und ausgetauscht wurde. Die Autoren konnten so zeigen, dass die gesteigerte Spielzeugneuheit die Frequenz von kooperativem Spiel und Interaktionen im Freispiel gegenüber der Auswechslung der Spielzeuge einmal wöchentlich sowie der konventionellen Spielzeugpräsentation signifikant erhöhte. Dazu passend nahm die Frequenz von negativem sozialen Verhalten abhängig von der erhöhten Spielzeugneuheit ab (Morrier, Mcgee & Daly, 2009).

Während die bis anhin vorgestellten Studie alle die Wirkung ihrer Intervention mit einer Messung vor der Intervention verglichen, hatte die Studie von Bauminger-Zviely, Eytan, Hoshmand und Rajwan Ben-Shlomo (2020), das Ziel, die Effizienz von drei verschiedenen Interventionen miteinander zu vergleichen. Dabei lag der jeweilige Behandlungsfokus entweder auf dem Spiel, der Interaktion oder der Konversation. Die Autoren haben dazu eine randomisierte kontrollierte Studie durchgeführt. Die Intervention fand während zwei Jahren während drei Stunden pro Woche statt. Eine Stunde pro Woche wurde davon auf die Erfahrung des sozialen Konstrukts oder Lerninhalts aufgewendet und die übrigen zwei Stunden ermöglichten die praktische Erfahrung des Gelernten mit neurotypisch entwickelten Peers. Die drei Interventionen basieren auf der manualisierten Methode der «Preschool Peer Social Intervention» (PPSI). Als Interventionstechniken werden bei der PPSI zahlreiche Techniken genutzt (z. B. Konzept Klärungen, Rollenspiele, Puppenspiele, Photographien, Videoclips, Spiele). Insgesamt haben sich die Kinder mit ASS in allen drei verschiedenen Behandlungsgruppen gegenüber der Kontrollgruppe in verschiedenen Aspekten, welche das soziale eingebunden Sein betreffen, verbessert. Die Beobachtung während des Freispiels und der Pausen hat gezeigt, dass sich die Behandlungsgruppe mit dem Fokus auf Spiel spezifisch am meisten im Spiel verbessert hat. Passend dazu hat sich die Behandlungsgruppe mit Fokus auf Konversation bei der Messung der Konversation am stärksten verbessert und die Behandlungsgruppe mit Fokus Interaktion sich sowohl leicht beim Spiel als auch in der Konversation leicht verbessert. Im Vergleich zu den anderen Gruppen schneidet die Behandlungsgruppe mit Fokus Spiel nach der Intervention signifikant besser beim sozialen Spiel ab. Obschon in dieser Behandlungsgruppe des Fokus auf

das Spiel Konversation nicht von explizitem Fokus war, haben die Kinder mit dem Behandlungsfokus Spiel auch signifikante Fortschritte im Sprechen und Zuhören gemacht (Bauminger-Zviely, Eytan, Hoshmand & Rajwan Ben-Shlomo, 2020).

4.1.2 Auswirkungen der Intervention im geführten Spiel

Im folgenden Unterkapitel werden die Studien mit einer Messung der Intervention im geführten Spiel vorgestellt, bei denen keine Messung im natürlichen Freispiel erfolgte. Wie im Methodenteil beschrieben wird hier auf die Dimensionen von Spiel von Zosh und Kollegen (2018) zurückgegriffen und die beiden Spielformen «Spiele» (Games) und «geführtes Spiel» (guided Play) werden zusammengefasst. Damit sind die folgenden zwei Studien dadurch gekennzeichnet, dass die Messung der Intervention in einem Spielsetting geschah, das von Erwachsenen initiiert wurde, die Kinder aber innerhalb der Vorgaben Freiheiten hatten und selbst bestimmen konnten, wie sie das Spiel genau spielen möchten, beziehungsweise welches Spiel sie spielen möchten.

In einer kontrollierten, randomisierten Studie wurde von Kamps und Kollegen (2015) untersucht, welche Auswirkungen das Thematisieren von sozialen und kommunikativen Fähigkeiten anhand von Spielen und Aktivitäten in einer Kleingruppe haben. Die Kleingruppe bestand jeweils aus einem Kind mit ASS und zwei neurotypisch entwickelten Altersgenossen. Die Intervention bestand darin, dass die Kleingruppe während mindestens 6 Monaten, und damit ca. 50 halbstündige Sitzungen, an einem Tisch geführte Aktivitäten und Spiele verbunden mit spezifisch thematisierten Fähigkeiten durchführte. Die spezifisch gelehrteten Fähigkeiten waren: Teilen und Verlangen, Kommentieren von eigenen und anderer Spielhandlungen, Höflichkeiten (z. B. «danke» und «bitte» sagen, Komplimente machen) und das Spiel organisieren (z. B., indem Ideen gegeben werden, wie die Regeln gesetzt werden). Die Inhalte wurden jeweils in einer 10-minütigen Diskussion von einer Erwachsenen Person eingeführt und eingeübt. Die Einübung erfolgte anhand von geschriebenen und visuellen Hinweisen mit Feedback durch den Erwachsenen. Danach folgte eine 10 bis 15-minütige Spielsequenz mit Hinweisen auf die spezifische Fähigkeit und im Anschluss daran ein Feedback und die Verstärkung des Erwachsenen über den Gebrauch der spezifischen Fähigkeit. Die Kinder mit ASS, welche an der Intervention teilgenommen haben, zeigen häufiger sozial kommunikatives Verhalten wie z. B. teilen, kommentieren oder non verbale kommunikative Handlungen als die Kinder mit ASS in der

Kontrollgruppe. Dies gilt sowohl für Spielsituationen, bei welchen die Kinder aufgefordert wurden, an einem Tisch verschiedene Spiele zu spielen, als auch für generelle Situationen im Kindergarten wie die Pausenzeit oder dem Mittagessen. Keine Unterschiede zwischen der Interventionsgruppe und der Kontrollgruppe haben sich bezüglich Anzahl der Antworten von Kindern mit ASS, sowie der absoluten Frequenz von Kommunikation ergeben (Kamps et al., 2015).

Wolfberg, DeWitt, Young und Nguyen (2015) untersuchten ebenfalls die Auswirkungen von einem regelmässigen Treffen in einer Gruppe zum geführten Spiel auf Kinder mit ASS. Im Unterschied zu Kamps und Kollegen (2015) fanden diese Treffen jedoch nicht während der Schulzeit statt, sondern ausserhalb der regulären Schulzeit. Die Intervention wurde nach der «Integrated Play Group Methode», einer von der Erstautorin entwickelten Methode gestaltet. Diese beinhaltet eine geführte Spielsequenz mit Schwerpunkt auf folgende Punkte: Ausbau der Spielinitiationen, Scaffolding des Spielens, Förderung der sozialen Kommunikation und Führung des Spieles innerhalb der Zone der nächsten Entwicklung. Diese Spielsequenzen wurden während 12 Wochen in Gruppen von je zwei Kinder mit ASS zusammen mit drei neurotypischen entwickelten Kindern zweimalwöchentlich für 40 Minuten durchgeführt. Für die Messung vor und nach der Intervention wurden die Kinder mit ASS angewiesen, an einem Tisch mit unbekanntem, gleichaltrigen und neurotypischen Kinder zu spielen. Dafür wurde ihnen eine Reihe von bekannten Spielen zur Verfügung gestellt. Nach der Intervention haben die Kinder mit ASS signifikant mehr Symbolspiel gezeigt als vor der Intervention. Ebenfalls signifikant gestiegen ist die Anzahl beobachteter Verhalten von Parallelspiel und gemeinsamen Spiels bei dieser Tischaktivität. Eine Messung im Freispiel fand nicht statt (Wolfberg, DeWitt, Young & Nguyen, 2015).

Noch strukturierter wurde das Spiel in der Studie von Dueñas, Plavnick & Bak (2019) ebenfalls an einem Tisch gemessen. Dazu erhielten vor der Intervention alle neurotypisch entwickelten Klassenkameraden ein Training, um Spielpartner für Kinder mit ASS zu sein und ein Spiel zu initiieren. Während 12 Wochen wurden täglich je drei kurze Sequenzen im inklusiven Setting durchgeführt, bei welchen die Lehrpersonen Interaktionen von einem Peer zu einem Kind mit ASS mithilfe von Prompts vermittelten. Während der Intervention wurde ein Kind mit ASS gemeinsam mit einem Kind aufgefordert, gemeinsam ein Video Modell zweimal anzuschauen. Im Anschluss wurden die beiden Kinder instruiert, dasselbe zu tun und zu sagen, was sie auf dem Video gesehen haben. Dazu erhielten sie dieselben Spielzeuge wie auf dem Video. Die

Kinder mit ASS haben sowohl mehr Formulierungen aus dem Skript, als auch mehr erfundene Verbalisierungen und Spielhandlungen während dem vorgegebenen Symbolspiel gezeigt. Dieser Effekt der Intervention konnte auch bei Spielmaterial, für das die Kinder kein Video mit Modell gesehen haben, nachgewiesen werden. Dabei wurden die Kinder in einer hochstrukturierten Situation direkt angewiesen, mit dem Material an einem Tisch zu spielen. Wie sie das Symbolspiel genau spielen sollten, wurde ihnen jedoch nicht vorgegeben. Eine Messung innerhalb des Freispiels hat nicht stattgefunden (Dueñas, Plavnick & Bak, 2019).

4.1.3 Auswirkungen der Intervention auf das Spielverhalten nach direkten Instruktionen

Im Folgenden werden diejenigen Studien vorgestellt, deren Messung der Intervention nach einer direkten Instruktion erfolgte. Wie bereits erwähnt, bedeutet dies, dass der Erwachsene das Spiel sowohl initiiert als auch den Inhalt bestimmt. In allen gefundenen Studien in dieser Kategorie war gemeinsam, dass sie zum Ziel hatten, das Symbol- oder Rollenspiel zu verbessern.

Murdoch, Ganz und Crittendon (2013) präsentierten in ihrer Studie den Kindern mit ASS im Einzelsetting ein Rollenspiel auf einem iPad. Im Unterschied zu konventionellen Videointerventionen wurde kein bewegtes Bild gezeigt, sondern ein einzelnes Bild mit unterlegten Stimmen. Während der Intervention hatten die Kinder mit ASS den Auftrag, die iPad Story anzusehen und dann in der Folge erneut zusammen mit einem neurotypisch entwickelten Peer anzuschauen und dann nachzuspielen. Beim Nachspielen der Geschichte haben alle Kinder mit vorangehender iPad Story mehr Spieldialog gezeigt als ohne vorangehende Story Präsentation. Dieser Effekt wurde auch drei Wochen später ohne erneute Präsentation der Story aufrechterhalten. Die Situation, in welcher das Spiel beobachtet wurde, war sehr eng strukturiert und die Kinder wurden direkt angewiesen, eine konkrete Situation nachzuspielen. Eine Messung im Freispiel hat nicht stattgefunden (Murdock, Ganz & Crittendon, 2013).

Murdock und Hobbs (2012) untersuchten in ihrer Studie die «Picture me Playing Methode», welche von der Zweitautorin entwickelt wurde. Während der Intervention wurden die teilnehmenden Kinder in je zwei Gruppen an 10 Kindern während sechs Lektionen mit demselben Rollenspiel konfrontiert. Die Gruppen bestanden dabei jeweils aus sechs Kindern mit ASS, sowie vier neurotypisch entwickelten Kindern. In der ersten Lektion wurde ihnen die Geschichte um das Rollenspiel vorgelesen. Dann wurde die Geschichte von der Lehrerin vorgespielt und

im Anschluss daran auch von zwei neurotypisch entwickelten Kindern und einem Kind mit ASS. In den darauffolgenden Lektionen wurde die Geschichte zunächst wiederholt gelesen und dann später nur noch von den Kindern nacherzählt und als Rollenspiel durchgespielt. Insgesamt war das Kind mit ASS der Story fünf Mal ausgesetzt und hatte drei Mal die Möglichkeit, diese im Rollenspiel zu üben. Die Messung des Rollenspiels war in einem ruhigen Büro erfolgt, wo der Zweiergruppe bestehend aus einem Kind mit ASS und einem neurotypisch entwickelten Peer das spezifische Material für das Rollenspiel zur Verfügung gestellt wurde. Der Spieldialog hat in dieser Situation durch die Intervention signifikant zugenommen. Dies nicht nur auf das bekannte gelernte Rollenspiel, sondern auch auf eine neue Rollenspielsituation mit anderem Material. Die neue Rollenspielsituation wurden den Kindern kurz als Erzählung präsentiert, ohne den genauen Spieldialog zu nennen. Eine Messung innerhalb des Freispiels hat nicht stattgefunden.

Dueñas, D'Agostino und Plavnick (2021) hatten in ihrer Studie den Fokus auf die Peers, welche die Aufgabe hatten, die Kinder mit ASS zum Spiel aufzufordern. Alle neurotypisch entwickelten Peers erhielten vor der Intervention ein Training, um Spielpartner und -innen für Kinder mit ASS zu sein und ein Spiel zu initiieren. Dem Training folgte eine zweiwöchige Übungszeit, bei welcher die Lehrpersonen die Peers unterstützten, täglich eine korrekte Spielaufforderung zu einem Kind mit ASS zu machen. Dies beinhaltete das Zugehen auf ein Kind mit ASS, diesem auf die Schultern zu tippen, den Namen zu nennen, auf eine Reaktion des Blickes zu warten und dann eine Hand auffordernd zum Kind hinzustrecken oder diesem ein Spielzeug zu geben. Im Anschluss folgten eine verbale Spielaufforderung und das Starten der Spielaktivität. Während der Intervention konnten die neurotypisch entwickelten Kinder wählen, welches Spiel sie auf einem iPad als Modell anschauen wollen. Im Anschluss an diesen 30-sekündigen Clip bekamen sie von der Lehrperson die Aufforderung, ein spezifisches Kind mit ASS zu finden und mit ihm das gesehene Spiel zu spielen. Während der Spieldurchführung wurde das Kind mit ASS eng von einem Erwachsenen begleitet, welcher bei Bedarf einschritt und Prompts für das korrekte Spielverhalten lieferte. Am Ende des Spiels erhielt das Kind mit ASS für jedes korrekte Spielverhalten eine Belohnung in Form eines Tokens. Die Peers haben während dieser Intervention bestehend aus Video- Modeling und anschließender Aufforderung einer erwachsenen Person, mehr Spielaufforderungen zu den Kindern mit ASS gemacht. Überraschend war, dass die neurotypisch entwickelten Kinder die spezifischen Schritte während der Übungsphase zu-

nächst nicht zeigen konnten, obschon sie vorher ein Training dafür bekommen hatten. Die Kinder mit ASS hatten die Spielaufforderung der Peers angenommen und mithilfe von Prompts einer Erwachsenen Person am Spiel teilgenommen. Die Spielsituationen waren eng strukturiert und eine Messung innerhalb des Freispiels fand nicht statt (Dueñas, D'Agostino & Plavnick, 2021).

4.1.4 Vergleich der Bedingungen geführtes Spiel und direkte Instruktion

Eine Studie von Kok, Kong und Bernard-Opitz (2002) verglich die Auswirkungen der Direktivität der Lehrperson auf das Spiel der Kinder mit ASS. Die Direktivität der Lehrperson wurde dabei durch die Peers mediiert. In Bezug auf die vorliegende Masterarbeit wurde von den Autoren geführtes Spiel und direkte Instruktion, welche den Peers zur Spielinitiation mit einem Kind mit ASS vermittelt wurde, miteinander verglichen.

Konkret haben die Autoren in ihrer Studie untersucht, welche unterschiedliche Effekte «Structured Play» versus «Moderated Facilitated Play», vermittelt durch einen Peer, auf das Spielverhalten und die Kommunikation von Kindern mit ASS hat. «Structured Play» ist dadurch gekennzeichnet, dass es stark von der Lehrperson geleitet wird und eine spezifische Anleitung beinhaltet, wie das Spiel gespielt werden soll. Hierbei wählte die Lehrperson ein Spielzeug und zeigte wiederholt vor, wie es gespielt wird. Dieser Definition in der Studie entspricht, übertragen auf meine Masterarbeit, der Bezeichnung «Instruktion des Spiels». Die Lehrperson forderte den Peer dann direkt auf, das Spiel mit dem Kind mit ASS zu spielen. Bei dem «Moderated Facilitated Play» hingegen konnte der Peer selbst wählen, welches Spiel gespielt wird. Die Lehrperson zeigte in der Folge eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie mit dem Spiel gespielt werden kann. Im Anschluss gab die Lehrperson indirekte Vorschläge, um den Peer für eine Interaktion und Spiel mit dem Kind mit ASS anzuregen. Vor der Intervention haben alle Peers ein Training erhalten, in dem ihnen Informationen über Autismus vermittelt wurde und wie Kommunikation und Spiel für Kinder mit ASS verstärkt werden kann. Insgesamt wurde mehr angemessenes Spielverhalten und Kommunikationsverhalten beim «Structured Play» beobachtet als beim «Moderated Facilitated Play». Die Ergebnisse liefern dabei Hinweise auf eine Interaktion mit dem Funktionslevel der Kinder mit ASS. So scheinen Kinder mit einem höheren verbalen Funktionsniveau in der moderierten erleichterten Bedingung häufiger Spiele zu initiieren, während Kinder mit einem tiefen verbalen Funktionsniveau mehr von den direktiven Anweisungen zu profitieren schienen (Kok, Kong & Bernard-Opitz, 2002).

4.2 Zentrale Interventionsdimensionen

4.2.1 Adressat der Intervention

Basierend darauf, an welche Kinder sich die Intervention richtet, unterscheiden sich die gefundenen Studien (siehe Abb. 5). Eine Minderheit der Studien richtet sich spezifisch nur an eine Gruppe: entweder nur auf das Kind mit ASS (Kind spezifisch) oder nur an die Klassenkameraden und Klassenkameradinnen (Peer orientiert). Die gemischte Form kommt wenig häufig vor. Die grosse Mehrheit der Studien adressiert sowohl die Peers als auch die Kinder mit ASS (Gruppenintervention).

Abb. 5: Summative Zusammenfassung der Studien, anhand des Adressaten der Intervention und des Effektes der Intervention bezogen auf das Freispiel (FS) oder geführte Spiel (GS)

Bezogen auf positive Effekte der Intervention im Freispiel sind diese nur bei den Interventionen zu finden, die sich spezifisch an das Kind mit ASS richteten oder die sich inklusiv an die ganze Gruppe richtet. Bei beiden Studien, die ihre Intervention spezifisch nur auf das Kind mit ASS ausgerichtet haben, wurden die Interventionen im inklusiven Setting während des Freispiels durchgeführt. Die Peers waren also anwesend, wurden aber nicht adressiert. Die Kinder mit ASS bekamen spezielle Unterstützung durch Prompting (Bateman & Schwartz, 2022) oder durch Prompting und einen Ablaufplan (Morrison et al., 2002). Ansonsten haben sie am üblichen Freispiel innerhalb der Kindergartengruppe teilgenommen.

im Freispiel und geführten Spiel verbunden sind. Im Folgenden wird nun vertieft auf die einzelnen Methoden innerhalb der Interventionen eingegangen.

4.2.2.1 Interventionen bezogen auf das Spiel

Bezogen auf das Spiel beinhalten Interventionen eine Klärung des Verhaltens, welches beim Spiel erwartet wird. Die Methoden dazu bestehen aus Skripten, Videointerventionen, Prompting, Modeling und positiver Verstärkung nach korrektem Spiel.

Spiel Skripte dienen in den gefundenen Studien zur Vermittlung von der gesprochenen und handlungsgeleiteten Ausführung des Spiels. Wie diese Vermittlung ausgeführt wurde, variiert innerhalb der gefundenen Studien stark. So nutzten Murdock und Hobbs (2011) zur Förderung eines Rollenspiels das Erzählen einer Geschichte sowie das Vorzeigen und Nachspielen der Kinder von dem passenden Rollenspiel. Hundred und Kollegen (2014) nutzten die spezifischen Interessen der Kinder mit ASS, um daraus ein individuell abgestimmtes Spiel mit festgelegten Sprechakten auf das Kind mit ASS zu entwickeln. Dieses neu entwickelte Spiele wurde in einem ersten Schritt dem entsprechenden Kind mit ASS eingeführt. Wie diese Einführung genau gestaltet war, beschreiben die Autoren nicht.

Den Studien, die *technischen Geräte* zur Umsetzung ihrer Intervention nutzen, ist genau diese technische Nutzung eines Gerätes gemeinsam. Das technische Gerät dient bei allen Interventionen dazu, das Spiel mithilfe von audiovisuellen Informationen zu zeigen. Sie basieren somit auf Modelling. Unter den Studien, welche technische Geräte zur Vermittlung der Intervention nutzen, finden sich sowohl Videos, welche zwei kompetente Kinder beim entsprechenden Spiel zeigen (Dueñas et al. 2019, 2021), als auch einzelne Bilder präsentiert auf einem iPad mit unterlegten Stimmen (Murdock et al. 2013). Diese Intervention der Darstellung des Spieles auf einem technischen Gerät war in allen Studien von einem realen Spiel gefolgt, bei welchem die Kinder den Auftrag hatten, das Spiel in Form der gesehenen Sequenz nachzuspielen.

Strukturierte Ablaufpläne sind aufeinanderfolgende Handlungen, die visuell auf einem materiellen Papier dargestellt sind und beliebig verschoben oder abgenommen werden können. Zunächst werden die Kinder von einer erwachsenen Person angeleitet, wobei dann die Anleitung sukzessive vermindert wird, bis das Kind den Ablauf selbständig durchführen kann (Akers et al. 2018, S.553). Unter den gefundenen Studien, welche strukturierte Ablaufpläne als Methode zur Intervention nutzten, finden sich zwei verschiedene Arten des Ablaufs. So wurde der Ablauf zum einen genutzt, um die genaue Abfolge des Spiels zu illustrieren (Akers et al. 2018;

Brodhead et al. 2014) aber auch um die Reihenfolge der Aufsuchung von verschiedenen Spielorten aufzuzeigen (Morrison et al. 2002).

Prompting ist eine situationale, verbale oder verhaltensmässige Hilfestellung, welche die Aufmerksamkeit der Zielperson auf das gewünschte Verhalten lenken soll und diesem Verhalten förderlich ist. In den gefundenen Studien wurde Prompting als Methode zur Handlungsförderung beim Spiel recht häufig eingesetzt (z. B. verbale Erinnerung, Spielzeugpräsentation, Zeigegesten, Vorlesen eines Skriptes). Die Differenzierung des Prompting unterschied sich je nach Studie deutlich. Dies zeigte sich in unterschiedlich stark ausdifferenzierten Hierarchien und reichte von der Definition einer strengen Hierarchie des kleinstmöglichen bis zum stärksten Prompt (Bateman & Schwartz, 2022; Hu et al., 2018) bis zu einem undefinierten Einsatz, bei welchem nicht spezifisch Wert darauf gelegt wurde, die kleinstmögliche Hilfestellung einzusetzen (Akers et al., 2018). In der Regel wurde das Prompting von einer erwachsenen Person durchgeführt, einzige Ausnahme ist die Studie von Hu und Kollegen (2018), in welcher die Peers trainiert wurden, das Prompting beim Kind mit ASS zu machen.

Die *positiven Verstärkungen*, welchen im Anschluss auf korrektes Spiel gegeben wurden, unterscheiden sich je nach Studie stark. Sie reichen von Lob, über materielle Belohnungen bis zu differenziertem Feedback der positiven Aspekte des Spiels.

4.2.2.2 Interventionen bezogen auf den sozialen Umgang

Interventionen, bezogen auf den sozialen Umgang, kennzeichnen sich dadurch, dass das Verhalten im sozialen Umgang verbessert wird. Diese lassen sich wiederum in Methoden mit sozialen Scripts, Prompting, Thematisierung von Freundschaft und Vielfalt, Kollaboration, sowie positiver Verstärkung nach korrektem sozialen Umgang unterteilen.

Interventionen, welche auf *sozialen Skripts* aufbauen, haben ihren Fokus in der Vermittlung von verbalen und körperlichen Verhaltensweisen im sozialen Umgang. Während sich in der Studie von Kamps und Kollegen (2015) diese Vermittlung an alle Kinder richtete, zielten Hu und Kollegen (2018) nur auf die Peers ab, um diesen erleichternde Umgangsformen zu einem Kind mit ASS beizubringen (z.B. Möglichkeiten eine Interaktion zu initiieren oder Möglichkeiten visuelle und körperliche Aufforderungen anzubieten).

Nur eine Studie nutzte *Prompting im sozialen Umgang* als zentrale Methode. Dabei wurde Prompting zur Verstärkung von Initiativen der Kinder mit ASS bei der Spielwahl genutzt (Morrier et al., 2009).

Zwei der drei Studien, welche Methoden zur *Thematisierung von Freundschaft und Vielfalt* nutzten, führen diese Art der Intervention mit Anlehnung an die Studie von Katz und Girolametto (2013) durch. Dies beinhaltete die Erzählung eines Bilderbuches, welches den Kindern das Konzept von zusammenspielen näherbrachte und betonte, dass es viele verschiedene Wege gibt, Freundschaft aufzubauen. Einen anderen Zugang wählten Laushey und Heflin (2000) mit einer Übung, bei welcher die Kinder Gemeinsamkeiten zu einer anderen Person finden mussten.

Anders als bei den positiven Verstärkern zum Spiel unterscheiden sich die *positiven Verstärker zum sozialen Umgang* weniger deutlich. Sie waren alle mit spezifischerem Feedback zum Verhalten verbunden. Interessanterweise waren alle Studien, die positive Verstärkung des sozialen Verhaltens bei den Kindern mit ASS einsetzten, mit positiven Effekten im Freispiel oder geführten Spiel verbunden.

Am häufigsten wurde die Methode genutzt, bei der die Kinder mit ASS fix zu einem Peer oder einer Gruppe von Peers zugeteilt wurde (*Kollaboration*). Dazu gehören insbesondere auch die Peer Buddy Interventionen (vgl. Laushey & Heflin, 2000; Hundert et al., 2014), welche zunächst nicht spezifisch für Kinder mit ASS eingesetzt wurden, sondern allgemein zur Begünstigung der Inklusion genutzt wurden, indem das Zusammensein, Spielen und Sprechen mit einem Mitschüler oder einer Mitschülerin begünstigt wird (English, Goldstein, Kaczmarek & Shafer, 1996). Nebst den Peer Buddy Interventionen wurde die Kollaboration auch anhand von Gruppenaktivitäten erzeugt, bei denen regelmässig Spielaktivitäten durchgeführt wurden (vgl. Bauminger-Zviely, 2020; Kamps et al., 2015; Wolfberg et al., 2015).

4.2.2.3 Gestaltung des Freispiels

Unter dieser Methode fallen jegliche Einschränkungen, die betreffend das Freispiel gemacht wurden. Dies kann die Bestimmung sein, mit wem das Kind spielt (z. B. bei der Buddy Intervention) oder die Einschränkung, dass die Kinder einen bestimmten selbstgewählten Ablauf der Spiele des Freispiels durchführen (vgl. Morrison et al., 2002). Ebenfalls umgesetzt wurde dies durch die Wahl der verfügbaren Spielzeuge, indem diese häufiger oder weniger häufiger getauscht wurden und deren Neuheit so verstärkt oder abgeschwächt wurde (vgl. Morrier et

al., 2009). Die Gestaltung des Freispiels war in allen gefunden Studien mit einer positiven Auswirkung auf das Freispiel verbunden.

5 Diskussion und Reflexion

5.1 Zusammenfassung des Forschungsteils

In einer Literaturrecherche wurden in dieser Masterarbeit 19 verschiedene Studien mit Interventionen mit Kindern mit ASS zur Teilnahme am Spiel vorgestellt. Dabei sind die Studien sehr heterogen. Sie weisen oft unterschiedliche Operationalisierung der Messung von Spiel auf und verfolgen ganz unterschiedliche Interventionsideen.

Im Folgenden werden die Erkenntnisse der einzelnen Studien in Bezug auf meine Fragestellung gesetzt und dann in einem zweiten Teil die Erkenntnisse im Zusammenhang mit den Ergebnissen des Adressaten der Intervention und den Kerngedanken der Intervention diskutiert.

Wie können Kinder mit ASS auf Kindergartenstufe von der heilpädagogischen Fachperson unterstützt werden, damit sie am sozialen Spiel während des Freispiels im Kindergarten teilnehmen können?

Bezogen auf das Rollenspiel und Symbolspiel können Kinder mit ASS wirksam direkt durch Prompting (Bateman & Schwartz, 2022) unterstützt werden. Dies beinhaltet den Einsatz der kleinstmöglichen Hilfestellung. Prompting ist ebenfalls wirksam, wenn dies mit einem Ablaufplan des Freispiels (Morrison et al., 2002) verbunden ist. Die eigenständige Führung eines Ablaufplans ermöglicht den Kindern mit ASS eine stärkere zeitliche Strukturierung des Freispiels. Ebenfalls strukturierend wirkt die Umgebungsgestaltung. Hierbei hat es sich für die Kinder im Freispiel als unterstützten erwiesen, wenn die Spielzeuge in einer erhöhten Frequenz rotiert wurden und dies eine grössere Spielzeugneuheit zur Folge hatte (Morrier et al., 2009). Auch die Art der Instruktion kann abhängig von der Direktivität strukturierend wirken. Hier konnten Kok und Kollegen (2002) Evidenz liefern, dass die Vermittlung eines Peers zur Spielaufforderung eines Kindes mit ASS mehr angemessenes Spielverhalten und Kommunikationsverhalten zur Folge hatte, wenn die Lehrperson das Spiel direktiv und mit spezifischer Anleitung dem Peer vorgestellt hat.

Eine enge Strukturierung der Spielsequenz ermöglicht Kindern mit ASS eine bessere Teilnahme am Spiel. Durch konkrete Informationen der Durchführung des Spiels durch vorangehende Rollenspiele (Murdock & Hobbs, 2011), eine Videosequenz (Dueñas et al., 2019) oder Bilder auf

einem iPad (Murdock et al., 2013) haben Kinder mit ASS in den konkreten Spielen mehr Symbolspiel zeigen können. Auch die Lego Intervention beinhaltet beim gemeinsamen Lego bauen eine klare Klärung der Aufgabendefinition innerhalb der verschiedenen Rollen. Hu und Kollegen (2018) zeigten auf, dass die sozialen Interaktionen innerhalb dieser strukturierten Aktivität der Lego Intervention, zugenommen haben. Allerdings konnten diese Effekte nicht im Freispiel beobachtet werden. Anders war dies bei Akers und Kollegen (2018), bei denen die Kinder mit ASS nach wiederholtem Spielen von einem stark strukturierten Versteckenspiel mithilfe eines Ablaufplanes auch im anschliessenden Freispiel positivere und längere Interaktionen zu ihren Peers zeigten. Eine geführte Sequenz mit Kontakt zu den Peers scheint also positive Auswirkungen auf das Freispiel zu haben. Dies wird auch bei anderen Interventionen wie kooperativen Bewegungsspielen (Lee et al., 2022) und gemeinsamen Singen und Tanzen (Morrier und Ziegler, 2018, 2020) bestätigt. Diese Studien deuten darauf hin, dass es für Kindern mit ASS unterstützend wirken kann, wenn sie vor dem Freispiel in Kontakt mit den Peers treten. Allerdings scheinen diese positive Effekte vom Kontakt zu den Peers nur für das Freispiel mit direktem Anschluss an die Intervention zu wirken (Ziegler & Morrier, 2022).

Eine andere Möglichkeit, den Kindern mit ASS den sozialen Kontakt im Freispiel zu erleichtern, ist die fixe Zuteilung zu einem Peer. Diese Zuteilung führte zu mehr sozialer Kompetenz im Freispiel (Laushey & Heflin, 2000) und zu mehr Interaktionen im Freispiel (Hundert et al., 2014). Eine weitere Möglichkeit, Kindern mit ASS die Teilnahme im geführten Spiel zu erleichtern, ist regelmässiges geführtes Spiel in einer Kleingruppe mit neurotypisch entwickelten Klassenkameraden und Klassenkameradinnen (Bauminger-Zviely et al., 2020; Kamps et al., 2015; Wolfberg et al., 2015). Während dem geführten Spiel werden gezielt Fähigkeiten geübt, die für das Spiel benötigt werden.

5.1.1 Fazit Adressat der Intervention

In allen gefundenen Studien waren die Peers in einer Form beteiligt. Eine ausschliesslich separative Förderung der Kinder mit ASS bezogen auf das Spiel hat nicht stattgefunden. Die grosse Mehrheit der Studien richten sich sowohl an die Peers als auch die Kinder mit ASS. Hinter dem intensiven Einbezug der Peers steht oft der Gedanke, dass neurotypisch entwickelte Peers ein Training brauchen, um mit Kindern mit ASS zu interagieren. Dies, weil Kinder mit ASS oft anders reagieren als neurotypisch entwickelte Peers. Dies hat zur Folge, dass diese beispielsweise häu-

figere Initiativen und mehr Beharrlichkeit benötigen (Dueñas et al., 2021, S. 201). Die Ergebnisse der Studien deuten darauf hin, dass die Peers für die Teilnahme der Kinder mit ASS am Freispiel wichtig sind. Allerdings scheint eine alleinige Fokussierung der Förderung auf die Peers nicht zielführend zu sein. Die häufigsten positiven Effekte auf das Freispiel sind für diejenigen Interventionen zu beobachten, die sich an die ganze Gruppe richten oder spezifisch nur an das Kind mit ASS in einem Gruppensetting.

5.1.2 Fazit Methoden

In den gefundenen Studien wurden viele verschiedene Methoden zur Durchführung der Intervention angewendet. Grob lassen sich die Methoden bezogen auf die Förderung des Spiels, des sozialen Umgangs oder die Gestaltung der Situation unterteilen. Die Methoden eingesetzt zur Förderung des Spiels beinhalten eine Klärung des Verhaltens, welches beim Spiel erwartet wird. Sie bestehen aus Skripten, dem Einsatz von technischen Geräten, Prompting, strukturierten Ablaufplänen und positiver Verstärkung nach korrektem Spiel. Die Methoden bezogen auf den sozialen Umgang kennzeichnen sich dadurch, dass das Verhalten im sozialen Umgang gefördert wird. Diese lassen sich wiederum in Methoden mit sozialen Scripts, Prompting, der Thematisierung von Freundschaft, Kollaboration, sowie positiver Verstärkung nach korrektem sozialen Umgang unterteilen. Tendenziell hat in den gefundenen Studien eine Kombination von verschiedenen Methoden, die sich sowohl auf das Spiel wie auch auf den sozialen Umgang beziehen, zu einem positiven Einfluss im Freispiel und geführten Spiel geführt. Dazu passen auch die Ergebnisse der Studie von Bauminger-Zviely und Kollegen (2020): Interventionen bezogen auf das Spiel haben einen grösseren Effekt auf das Spiel und Interventionen bezogen auf die soziale Interaktion haben einen grösseren Effekt auf die soziale Interaktion. Bei der Förderung der Kinder mit ASS ist es deshalb förderlich, beide Komponenten zu beachten.

Die positive Verstärkung der Kinder mit ASS für korrekten sozialen Umgang und die Situationsgestaltung des Freispiels waren bei den gefundenen Studien immer mit einem positiven Einfluss auf das Freispiel oder das geführte Spiel verbunden. Die am häufigsten eingesetzte Methode war die Kollaboration mit den Peers. Insbesondere in Kombination mit einem spezifischen Training wie bspw. bei Hundert und Kollegen (2014) scheint dies eine gute Möglichkeit zur Unterstützung der Generalisierung von gelernten Einzelfähigkeiten.

5.2 Limitationen des Forschungsteils

Die vorliegende Masterarbeit limitiert sich klar nur auf Studien, deren Interventionen von einer heilpädagogischen Fachperson durchgeführt werden können. Dies schliesst zunächst alle Artikel zu Empfehlungen im Umgang von Kindern mit ASS im Freispiel oder ähnlichen Settings aus. Hier ist viel wertvolles Fachwissen gesammelt, welches zwar relevant für die Thematik ist, aber leider nicht in meine Masterarbeit einfließt. Nicht beachtet wurden zudem Studien, bei denen andere Fachpersonen aus der Logopädie oder der Psychologie beteiligt sind. Somit sind auch Studien, die eine Bildung der Lehrpersonen beinhalten, nicht vertreten. Ebenfalls nicht vertreten sind Studien, die sich generell an Kinder mit Beeinträchtigung gerichtet haben. Dies zeigt auf, dass meine Masterarbeit sehr begrenzt ist und keineswegs alle möglichen Ansätze miteinbezieht.

Weitere Limitationen ergeben sich durch das Vorgehen innerhalb der Verarbeitung der gefundenen Studien. Hierbei wurden die unterschiedlichen Definitionen der Studien zur Teilnahme am Spiel und Operationalisierungen der abhängigen Variablen nicht beachtet. So wurde Teilnahme am Spiel von manchen Studien auch schon durch Beobachtung des Spiels gewertet, während andere Studien dies strenger als aktives Handeln operationalisierten. Je nach Operationalisierung der Studie kann dies somit zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Diese mangelnde Differenzierung der Operationalisierungen der Studien ist ein grosser Schwachpunkt meiner Masterarbeit und macht die Ergebnisse damit auch nur mit grosser Vorsicht interpretierbar.

Des Weiteren habe ich versucht, Studien anhand des Settings und Strukturiertheit des Spiels nach Zosh und Kollegen (2013) zu kategorisieren. Dies ist eine starke Vereinfachung, die mehrere Schwachpunkte mit sich bringt. Zum einen kam diese Zuordnung der Studien oft infolge einer Generalisierungsmessung der Ergebnisse im Freispiel zustande. Diese Messung war häufig nur ein kleinerer Teil der Ergebnisse der Studie. Zudem haben nicht alle Studien die Effekte der Generalisierung ihrer Intervention gemessen, und die Ergebnisse wurden teils nur innerhalb der Intervention erhoben. Damit bleibt bei einigen Studien unklar, ob die Intervention einen Einfluss auf das Freispiel oder geführte Spiel haben könnten. Zum anderen ist diese Abgrenzung zwischen den Spieldefinitionen nicht immer so klar wie sie scheint. Vielmehr ist sie stark abhängig von der subjektiv wahrgenommenen Freiheit der Kinder in der Erfüllung der erwachsenen Aufforderungen.

Ähnlich bestehen auch Schwächen in der Kategorisierung der Methoden. Obschon die Methoden in den Studien meist gleich benannt wurden, sind die Herangehensweisen zu Nutzung dieser Methode sehr unterschiedlich. Dies beinhaltet ebenfalls, dass die zeitliche Komponente, das heisst die Dauer und Intensität der Intervention, nicht beachtet wurde. Zudem ist problematisch, dass die Qualität der Studien nicht beachtet wurde. Eine Mehrheit der gefundenen Studien ist methodisch von geringer Qualität. Nur zwei Studien sind RCTs. Die Stichprobe ist oft sehr klein und bis auf eine Studie hat keine Verbindung der beteiligten Personen stattgefunden. Zudem wurden innerhalb der Studien sehr oft viele verschiedene Hypothesen getestet, bei denen oft nur wenige signifikant wurden. Der Alpha Wert wurde dabei nie korrigiert.

Abschliessend wurde in der vorliegenden Masterarbeit nicht betreffend dem Schweregrad der ASS-Diagnose differenziert. Dies könnte insofern relevant sein, weil es Hinweise gibt, dass - abhängig vom Schweregrad der ASS-Diagnose – die Direktivität der Lehrperson unterschiedliche Auswirkungen auf das Spiel hat (Kok et al., 2002). Bezogen auf die vorliegende Masterarbeit könnte dies also beuteten, dass die Auswirkungen auf das Freispiel nicht nur von der Intervention abhängen, sondern auch vom Schweregrad der ASS-Diagnose.

5.3 Einordnung der Forschung in Vorgaben aus Theorie und Praxis

Im Theorieteil wurde unter Kapitel 2.3.5 grob umrissen, wie eine Spielförderung aus Sicht des Lehrplan 21 sowie der Heil- und Sonderpädagogischen Spielförderung ausgestaltet sein sollte. Nicht alle Interventionen der gefundenen Studien fanden in einem Spielsetting statt. Es gibt auch solche, die rein geführte Sequenzen nutzen (z. B. Lee et al., 2022; Morrier & Ziegler, 2018). Die grosse Mehrheit der Interventionen fand in einem Spielsetting statt. Diese werden nun bezüglich der Forderungen des Lehrplans auf die Spielförderung und der Heil- und Sonderpädagogischen Spielförderung kurz beleuchtet.

Bei den meisten Interventionen wurden die spielpädagogischen Prinzipien «Multidimensionalität», «Akzeptanz» und «Situationsgestaltung» von der Heil- und Sonderpädagogischen Spielförderung nach Heimlich (2015) nicht beachtet. Insbesondere das Prinzip der Akzeptanz war bei Einmischung eines Erwachsenen durchgehend nicht gegeben. Die spielpädagogische Haltung, dass akzeptiert wird, was das Kind in den Spielprozess mitbringt, war also nicht gegeben. Vielmehr bestand innerhalb der Interventionen der Studien eine klare Auffassung, was

innerhalb des Spieles korrekt ist und was nicht. Dies wird insbesondere bei der Methode zur positiven Verstärkung des Spiels deutlich. Diese impliziert, dass es korrektes und inkorrektes Spielhandeln gibt. In diesem Sinne verstösst die Methode der positiven Verstärkung des Spiels gegen ein spielpädagogisches Prinzip. Weniger problematisch ist hier meines Erachtens die Methode zur positiven Verstärkung des sozialen Umgangs. Diese betreffen weniger den Spielprozess, sondern Handlungen, die über dem Spielprozess stehen (z. B. Spielaufforderungen, Spielorganisation). Je nach Ausführung des Promptings wird das Prinzip der Akzeptanz wiederum stärker verletzt. Auch das Prompting beinhaltet, insbesondere in den höheren Stufen, wie beispielsweise der Handführung, dass die Spielhandlung genauso durchgeführt wird, wie dies die erwachsene Person vorgibt. Dies verletzt gleichzeitig auch das Prinzip der Situationsgestaltung. Das Prinzip der Situationsgestaltung, welches die Fähigkeit der pädagogischen Fachperson erfordert, das Unfertige, Offene und Unperfekte einer Spielsituation mit einzuplanen (Heimlich, 2015, S. 204), ist auch bei den Methoden mit den technischen Geräten nicht gegeben. Diese basieren alle ausschliesslich auf Modelling und damit genauen Vorgaben, wie das Spiel gespielt werden soll. Auch die Methode, bei der ein Ablaufplan für das Spiel eingesetzt wird, verletzt dieses Prinzip klar. Sie lässt für das Kind keinen oder nur einen kleinen Raum offen, um eigene Ideen miteinzubringen.

Die Spielförderung gemäss des Lehrplans verlangt, dass heilpädagogische Fachpersonen oder KLP je nach Bedarf und Situation ins freie Spiel eingreifen und mitspielen, Vorschläge machen, hilfreich nachfragen oder ermutigen (Departement Bildung und Kultur des Kantons Glarus, 2015, S.24). Damit ist der Lehrplan in seiner Formulierung sehr weit ausgelegt und schliesst keine Interventionen der gefundenen Studien aus. Sein Verständnis von Spielförderung wird am weitgehendsten durch die Methode vom Prompting erfüllt. Prompting beinhaltet in einem definiertem Rahmen Methoden zur Anregung des Lernprozesses während dem geführten Spiel. Das Modelling ist fester Bestandteil des Promptings, während das Coaching, Scaffolding und Fading nicht direkt erwähnt werden, aber sinngemäss ebenfalls Teil des Promptings sind.

5.4 Möglichkeiten der Umsetzung der Ergebnisse in der Praxis

Meine Literaturrecherche hat gezeigt, dass den Peers eine wichtige Rolle zukommt. Das Einüben und Generalisieren von Fähigkeiten braucht immer auch die Altersgenossen. Dies sollte auch in der Praxis unbedingt beachtet werden. Ähnlich empfehlen Patry und Horn (2020, S.8),

dass Kinder mit ASS zur Förderung des Spiels, unabhängig von deren kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten, in einer Gruppe von mindestens zwei Peers integriert werden sollen.

Den Peers kann zur Vorbereitung, um mit dem Kind mit ASS in Kontakt zu treten, Methoden vermittelt werden. Diese Vermittlung von Methoden eignet sich sowohl für die Klassenlehrperson wie auch für die heilpädagogische Fachperson. So könnten beispielsweise die Kinder anhand eines Trainings lernen, dass sie das Kind mit ASS zuerst verbal ansprechen, dann direkt in sein Sichtfeld gehen und anschliessend möglicherweise die Aufmerksamkeit durch Berühren holen und die Reaktion abwarten. Hier muss beachtet werden, dass eine solche Einübung der Kontaktaufnahme seitens der Peers viel Übung benötigt und die Einübungszeit bis zur Erreichung eines klaren Spielangebotes stark variieren kann (vgl. Dueñas et al. 2021). Theoretisch könnte dies auch den Kindern mit ASS für eine erleichterte Kontaktaufnahme zu ihren Klassenkameraden und Klassenkameradinnen beigebracht werden. Für alle Kinder inklusive der Kinder mit ASS bietet es sich an, das Thema Freundschaft und Vielfalt zu thematisieren. Alternativ dazu kann besprochen werden, wie auf andere Kinder zugegangen werden kann, um mit ihnen zu spielen. Um dies zu thematisieren ist «Das kleine WIR im Kindergarten» ein geeignetes Bilderbuch. Dieses Bilderbuch handelt davon, wie ein Kind in die bestehende Kindergartengruppe aufgenommen wird und Teil der Gruppe wird.

Als eine generelle Vorbereitung auf das Spiel kann ebenfalls der soziale Umgang im Zusammenhang mit Spielen eingeübt werden. Dies geht über das zuvor erwähnte Ansprechen von Klassenkameraden und Klassenkameradinnen hinaus. Beispielsweise könnte hier die Vorgehensweise von der Intervention von Kamps und Kollegen (2015) direkt übernommen werden. In einem ersten Schritt können spezifische Fähigkeiten, wie teilen und verlangen, kommentieren von eigenen und anderer Spielhandlungen, Höflichkeiten (z. B «danke» und «bitte» sagen, Komplimente machen) und das Spiel organisieren (bspw., indem Ideen gegeben werden, wie die Regeln gesetzt werden) eingeführt werden. Unterstützend können hierbei visuelle Hinweise und spezifisches Feedback sein. In einem zweiten Schritt erfolgt eine Spielsequenz mit Fokus auf die spezifischen Fähigkeiten. im Anschluss daran erhalten die Kinder ein Feedback und positive Verstärkung über den Gebrauch der spezifischen Fähigkeiten. Dieses Vorgehen eignet sich insbesondere für den Teil mit der praktischen Übung in einer Spielsequenz für Kleingruppen. Damit genügend Ressourcen vorhanden sind, um diese spezifische Förderung

zusätzlich zum normalen Kindergartengeschehen durchzuführen, ist es ideal, wenn auch die heilpädagogische Fachperson anwesend ist.

Ebenfalls können die Kinder mit ASS, bestmöglich zusammen mit Klassenkameraden, auf spezifische Spiele im Freispiel vorbereitet werden. Hierbei ist es wichtig, das generelle Spielniveau der Kinder zu beachten und darauf aufzubauen (z.B. für ein Kind, das rein funktional spielt, lohnt sich eine Vorbereitung eher fürs Symbolspiel als für das Rollenspiel). Diese Vorbereitung auf das Spiel beinhaltet die Erklärung von Spielen anhand von Bildern, Videos, Vorzeigen oder auch dem Einüben von wichtigen Sätzen im Sinne von Spiele Scripts. Beispielsweise kann bei Rollenspielen wie «Verkäuferlis» in der Rolle des Verkäufers der Satz «Grüezi, was wänd sie chaufe» im Vorfeld eingeübt werden. Weiter hilft es den Kindern mit ASS, wenn sie innerhalb von geführten Sequenzen soziale Interaktionen und Begegnungen erfahren (Ziegler & Morrier, 2022). Beispielsweise kann dies in Form von ritualisierten Kreisspielen mit direkter Interaktion und Zuteilung zu einem der Klassenkameraden geschehen. Dies findet idealerweise direkt vor dem Freispiel statt.

Während des Spiels kann die Klassenlehrperson oder die Heilpädagogische Fachperson die Kinder anhand von geführtem Spiel mit direkter Spielförderung unterstützen. Hierbei sollte die Spielförderung am Spiellevel des Kindes angepasst sein. Eine wirksame Möglichkeit bietet hier das Prompting (Bateman & Schwartz, 2022). Die strenge Hierarchie der Prompts kann aus dieser Studie übernommen werden. So kann als tiefste Stufe das Spielmaterial präsentiert werden. Hat dies keine Wirkung, können Wahlmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Eine nächsthöhere Hilfestellung bietet das konkrete Vorzeigen (Modelling). Die höchste Stufe besteht aus physisches Prompting in Form von Handführung. Natürlich kann das Prompting auch individuell auf das Kind angepasst werden. Während dem konkreten Spiel könnten auch strukturelle Hilfen, wie ein Ablaufplan eingesetzt werden (Akers et al., 2018; Brodhead, Higbee, Pollard, Akers & Gerencser, 2014). Aufgrund der zur Verfügung stehenden Ressourcen eignet sich die Spielförderung während des Freispiels am besten, wenn die Heilpädagogische Fachkraft anwesend ist. Kleine, wenig intensive Handlungen des Promptings können von der Klassenlehrperson allerdings gut jederzeit durchgeführt werden. Gleiches gilt auch für die Verstärkung nach korrektem sozialen Umgang und spezifisches Feedback im Anschluss an das Freispiel. Die Verstärkung von korrektem Spiel scheint gemäss den gefundenen Studien hilfreich,

sollte aber mit Vorsicht durchgeführt werden, da es die Prinzipien der heilpädagogischen Spielförderung verletzt.

Ein weiterer Ansatzpunkt der Umsetzung in der Praxis sind Einschränkungen des Freispiels. Eine Möglichkeit dazu bietet die Strukturierung durch einen Ablaufplan der Spielorte (Morrison et al., 2002). Das Kind mit ASS könnte dabei jeweils zu Beginn des Freispiels seinen Ablauf der Spielorte mithilfe von Fotos wählen und eine Reihenfolge festlegen. Im Anschluss ans Freispiel sollte diese Durchführung regelmässig mit einer der Lehrpersonen reflektiert und ein Feedback gegeben werden. Hierbei bietet der Ablaufplan eine Hilfe, das Freispiel als Ganzes einzuteilen. Allerdings bietet er den Kindern keine Unterstützung dahingehend, wie und was sie genau spielen sollen. Hierbei benötigen die Kinder dann womöglich direkte Spielförderung.

Eine weitere Möglichkeit der Einschränkung des Freispiels ist die feste Zuordnung zu einem Spielkameraden oder einer Spielkameradin (Laushey & Heflin, 2000). Das Buddy Programm könnte auch in einem normalen Kindergarten, ähnlich wie in der Studie von Laushey und Heflin (2000) umgesetzt werden. Dabei könnte die Lehrperson jeweils zu Beginn des Freispiels die Namen der Kinder paarweise aus einer Box ziehen und im Anschluss daran den Kindern die Anweisung geben, mit ihrem Peer zu spielen. Am Ende des Freispiels sollten die Kinder dann auch ein entsprechendes Feedback oder eine Art von Verstärkung bekommen.

Ebenfalls können die Spielzeuge während des Freispiels eingeschränkt werden (Morrier et al., 2009). Und zwar folgendermassen, dass die Spiele in regelmässigen Abständen eingetauscht werden und für die Kinder wieder einen Neuheitswert haben. Die Autoren der Studie empfehlen hierbei Boxen, die mit Spielzeugen gefüllt sind und in regelmässigen Abständen rotiert werden. Sie werden gut ersichtlich im Kindergarten präsentiert. Mit der Präsentation von vergessenen Spielen und Spielideen kann dies auch in einem weniger aufwändigen Mass als bei der oben erwähnten Studie erreicht werden. Für eine kurze Zusammenfassung dieses Kapitels dient ein Übersichtsblatt gestaltet für die Praxis im Anhang.

5.5 Fazit und Ausblick

In den 19 gefunden Studien, welche die Einschlusskriterien der systematischen Literatursuche erfüllt haben, wurde oft eine eigene von den Autoren entwickelte Intervention untersucht oder die Intervention wurde schon auf existierenden verhaltenstherapeutischen Ansätzen aufgebaut. Dies führt zu zahlreichen verschiedenen Ansätzen. Bezogen auf spieltherapeutische

Interventionen für Kinder mit ASS wird geraten, in zukünftige Forschung mehr auf die Konsolidierung der existierenden Evidenz zu fokussieren als noch mehr zusätzliche Ansätze zu testen (Gibson, Pritchard & Lemos, 2021, S. 21). Dies kann eins zu eins auf die Methoden zur Unterstützung des Freispiels übertragen werden.

Es scheint, dass sich die Forschung und Literatur in der vorliegenden Masterarbeit in verschiedenen Blasen stattfindet. Im deutschsprachigen Raum beziehen sich alle Master- und Doktorarbeiten zum Thema «Freispiel» auf Heimlich's Spielpädagogik. Heimlich wiederum macht äusserst wenig Bezüge zu aktueller Forschung. Die in der Literatursuche gefundenen internationalen Studien beziehen sich bis auf die Ausnahme der «Peer Buddy» Interventionen, welche ihren Ursprung in der Inklusion von Kindern mit Behinderung hat, alle auf ASS spezifische Forschung. Diese basiert überwiegend auf dem Einsatz von autismusspezifischen therapeutischen Methoden für Kinder mit ASS. Keine der gefundenen Studien bezieht sich auf die Forschung der Pädagogik des Freispiels generell, dies obschon es innerhalb der Kindergartenpädagogik viel Forschung zum Thema «Freispiel» gibt. In der Schweiz ist insbesondere die Forschungsgruppe um Wurstmann Seiler sehr aktiv. Deren Empfehlung für Lehrpersonen zum Freispiel lautet:

Die Planung, Organisation und Begleitung des freien Spiels erfordern eine Balance zwischen Struktur und Freiheit, zwischen Vorbereitung und Offenheit sowie zwischen aktiver Begleitung und angemessener Zurückhaltung der Lehrperson. Das richtige Mass muss je nach den Bedürfnissen der Kinder immer wieder neu ausgelotet werden (Rüdisüli & Wustmann Seiler, 2021, S. 37).

Diese Empfehlung unterscheidet sich keineswegs von den Methoden zur Unterstützung von Kindern mit ASS im Freispiel. Nebst der Konsolidierung der Evidenzbasis der bereits bestehenden Methoden wäre dies eine wichtige Ausgangsbasis bei der, ausgehend aus der Kindergartendidaktik, weitergeforscht oder konkretisiert werden könnte. Dies würde eine Herangehensweise über die generelle Didaktik des Freispiels bedeuten und nicht über spezifische Therapieansätze.

Meine Masterarbeit bietet einen guten Überblick über getestete Interventionen für Kinder mit ASS mit Auswirkungen auf das Freispiel. Für zukünftige Forschung wäre es wichtig, den Einsatz dieser Methoden mit Forschung aus Kindergartendidaktik zu Freispiel in Bezug zu setzen. Somit könnte, ausgehend von der generellen Didaktik geklärt werden, welche Empfehlungen der Strukturierung und Unterstützung des Freispiels sich für Kinder mit ASS mehr oder weniger

eignen. Diese Vorgehensweise hätte den Vorteil, dass sie für pädagogische Fachpersonen leichter verständlich und besser umsetzbar wäre. Zudem bietet diese Vorgehensweise Potential, das Spannungsfeld zwischen verhaltenstherapeutischen Elementen und Freispiel zu umgehen.

Literaturverzeichnis

- Akers, J. S., Higbee, T. S., Gerencser, K. R. & Pellegrino, A. J. (2018). An evaluation of group activity schedules to promote social play in children with autism. *Journal of Applied Behavior Analysis, 51*(3), 553–570. <https://doi.org/10.1002/jaba.474>
- Anderson, A., Moore, D. W., Godfrey, R. & Fletcher-Flinn, C. M. (2004). Social skills assessment of children with autism in free-play situations. *Autism: the International Journal of Research and Practice, 8*(4), 369–385. <https://doi.org/10.1177/1362361304045216>
- Bateman, K. J. & Schwartz, I. S. (2022). Effects of the System of Least Prompts on Pretend Play Skills for Children with Autism Spectrum Disorder. *Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 59*(4), 417–429.
- Bauminger-Zviely, N., Eytan, D., Hoshmand, S. & Rajwan Ben-Shlomo, O. (2020). Preschool Peer Social Intervention (PPSI) to Enhance Social Play, Interaction, and Conversation: Study Outcomes. *Journal of Autism and Developmental Disorders, 50*(3), 844–863. <https://doi.org/10.1007/s10803-019-04316-2>
- Bottema-Beutel, K., Kim, S. Y., Crowley, S. & Yoder, P. J. (2021). Developmental associations between joint engagement and autistic children's vocabulary: A cross-lagged panel analysis. *Autism: the International Journal of Research and Practice, 25*(2), 566–575. <https://doi.org/10.1177/1362361320968641>
- Boucher, J. (1999). Interventions with children with autism-methods based on play. *Child language teaching and therapy, 15*(1), 1–5.
- Brodhead, M. T., Higbee, T. S., Pollard, J. S., Akers, J. S. & Gerencser, K. R. (2014). The use of linked activity schedules to teach children with autism to play hide-and-seek. *Journal of Applied Behavior Analysis, 47*(3), 645–650. <https://doi.org/10.1002/jaba.145>
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. (2023). *Revision der ICD der WHO (ICD-11): Informationen zur Revision und Deutsche-Entwurfsvfassung*. Zugriff am 09.04.2023. Verfügbar unter: https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/_node.html
- Chang, Y.-C. & Shire, S. (2019). Promoting Play in Early Childhood Programs for Children With ASD: Strategies for Educators and Practitioners. *TEACHING Exceptional Children, 52*(2), 66–76. <https://doi.org/10.1177/0040059919874305>

- Departement Bildung und Kultur des Kantons Glarus. (2015). *Glarner Lehrplan für die Volksschule, Broschüre Grundlagen*. Zugriff am 08.04.2023. Verfügbar unter: https://gl.lehrplan.ch/container/GL_Grundlagen.pdf
- Döringer, I. & Müller, C. (2014). Zur Diskussion der Wirksamkeit von Autismus-Therapien. *Autismus*, 78, 13–20.
- Dudenredaktion. (o. J.). *Spiel, in Duden*. Zugriff am 12.01.2023. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Spiel>
- Dueñas, A. D., D’Agostino, S. R. & Plavnick, J. B. (2021). Teaching Young Children to Make Bids to Play to Peers With Autism Spectrum Disorder. *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*, 36(4), 201–212. <https://doi.org/10.1177/10883576211023326>
- Dueñas, A. D., Plavnick, J. B. & Bak, M. Y. S. (2019). Effects of Joint Video Modeling on Unscripted Play Behavior of Children with Autism Spectrum Disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 49(1), 236–247. <https://doi.org/10.1007/s10803-018-3719-2>
- Eckert, A. (Hrsg.). (2021). *Autismus in Kindheit und Jugend. Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz* (HfH-Reihe, Bd. 40). Bern: Edition SZH/CSPS.
- English, K., Goldstein, H., Kaczmarek, L. & Shafer, K. (1996). “Buddy Skills” for Preschoolers. *TEACHING Exceptional Children*, 28(3), 62–66. <https://doi.org/10.1177/004005999602800313>
- Freitag, C. & Schneider, M. (2017). Verhaltenstherapeutisch basierte Frühförderprogramme. In M. Noterdaeme, K. Ullrich & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (2. Aufl., S. 267–281). Stuttgart: Kohlhammer.
- Gibson, J. L., Pritchard, E. & Lemos, C. de. (2021). Play-based interventions to support social and communication development in autistic children aged 2-8 years: A scoping review. *Autism & Developmental Language Impairments*, 6, 23969415211015840. <https://doi.org/10.1177/23969415211015840>
- Ginsburg, K. R. (2007). The importance of play in promoting healthy child development and maintaining strong parent-child bonds. *Pediatrics*, 119(1), 182–191. <https://doi.org/10.1542/peds.2006-2697>

- Golinkoff, R. M., Hirsh-Pasek, K. & Singer, D. G. (2006). *Play=learning. How play motivates and enhances children's cognitive and social-emotional growth*. Oxford, New York: Oxford University Press.
- Heimlich, U. (2015). *Einführung in die Spielpädagogik* (3. aktual. und rev. Aufl.). Bad Heilbrunn: UTB.
- Heimlich, U. (2017). *Das Spiel mit Gleichaltrigen in Kindertageseinrichtungen. Teilhabechancen für Kinder mit Behinderung* (Bd. 49). München. Zugriff am 01.05.2023. Verfügbar unter: https://www.weiterbildungsinitiative.de/fileadmin/redaktion/publikationen/old_uploads/media/web_exp_heimlich.pdf
- Herbrecht, E. (2019). *Autismus-Spektrum-Störungen in der Praxispädiatrie*, UPK Basel. Zugriff am 12.03.2023. Verfügbar unter: <https://www.kinderaerzteschweiz.ch/Kurse/Autismus-ASS-1119/Herbrecht/Vortrag-Praxispaediatr-1119--ohne-Bilder.pdf>
- Holmes, E. & Willoughby, T. (2005). Play behaviour of children with autism spectrum disorders. *Journal of Intellectual & Developmental Disability*, 30(3), 156–164. <https://doi.org/10.1080/13668250500204034>
- Hu, X., Zheng, Q. & Lee, G. T. (2018). Using Peer-Mediated LEGO® Play Intervention to Improve Social Interactions for Chinese Children with Autism in an Inclusive Setting. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 48(7), 2444–2457. <https://doi.org/10.1007/s10803-018-3502-4>
- Huizinga, J. (1956). *Homo ludens: Vom Ursprung der Kultur im Spiel (1938)*. Hamburg: Rohwolt.
- Hundert, J., Rowe, S. & Harrison, E. (2014). The Combined Effects of Social Script Training and Peer Buddies on Generalized Peer Interaction of Children With ASD in Inclusive Classrooms. *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*, 29(4), 206–215. <https://doi.org/10.1177/1088357614522288>
- Ingersoll, B. (2008). The Social Role of Imitation in Autism. *Infants & Young Children*, 21(2), 107–119. <https://doi.org/10.1097/01.IYC.0000314482.24087.14>
- Jarrold, C. (2003). A review of research into pretend play in autism. *Autism: the International Journal of Research and Practice*, 7(4), 379–390. <https://doi.org/10.1177/1362361303007004004>

- Jordan, R. (2003). Social play and autistic spectrum disorders: a perspective on theory, implications and educational approaches. *Autism: the International Journal of Research and Practice*, 7(4), 347–360. <https://doi.org/10.1177/1362361303007004002>
- Kamps, D., Thiemann-Bourque, K., Heitzman-Powell, L., Schwartz, I., Rosenberg, N., Mason, R. et al. (2015). A comprehensive peer network intervention to improve social communication of children with autism spectrum disorders: a randomized trial in kindergarten and first grade. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 45(6), 1809–1824. <https://doi.org/10.1007/s10803-014-2340-2>.
- Katz, E. & Girolametto, L. (2013). Peer-Mediated Intervention for Preschoolers With ASD Implemented in Early Childhood Education Settings. *Topics in Early Childhood Special Education*, 33(3), 133–143. <https://doi.org/10.1177/0271121413484972>
- Kievit, E., Schmeck, K., Spiegel, R. & Herbrecht, E. (o. J.). *Früh Intervention bei Autismus-Spektrum-Störung. Das FIAS-Behandlungskonzept. Unveröffentlichtes Konzept*, Basel: Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik der Universitären Psychischen Kliniken Basel.
- Kok, A. J., Kong, T. Y. & Bernard-Opitz, V. (2002). A comparison of the effects of structured play and facilitated play approaches on preschoolers with autism. A case study. *Autism: the International Journal of Research and Practice*, 6(2), 181–196. <https://doi.org/10.1177/1362361302006002005>
- Kumbier, E., Domes, G., Herpertz-Dahlmann, B. & Herpertz, S. C. (2010). Autismus und autistische Störungen. Historische Entwicklung und aktuelle Aspekte. *Der Nervenarzt*, 81(1), 55–65. <https://doi.org/10.1007/s00115-009-2820-3>
- Kuster, M. & Schnyder, B. (2012). *Integrative Förderung im Freispiel – Umsetzungsmöglichkeiten in der Praxis*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5799108>
- Laushey, K. & Heflin, L. (2000). Enhancing social skills of kindergarten children with autism through the training of multiple peers as tutors. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 30(3), 183–193. <https://doi.org/10.1023/a:1005558101038>
- Lee, G. T., He, L. & Xu, S. (2022). Using Cooperative Physical Activities in Inclusive Settings to Enhance Social Interactions for Preschoolers With Autism Spectrum Disorder in China. *Journal of Positive Behavior Interventions*, 24(3), 236–249. <https://doi.org/10.1177/10983007211035135>
- Lorentz, G. (1992). *Freispiel im Kindergarten. Chancen seines bewußten Einsatzes* (Praxisbuch Kita, 9. Aufl.). Freiburg im Breisgau, Basel, Wien: Herder.

- Lütolf, M. (2021). Aktuelle Erkenntnisse zum frühen Kindesalter aus wissenschaftlicher Perspektive. In A. Eckert (Hrsg.), *Autismus in Kindheit und Jugend. Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz* (HfH-Reihe, Bd. 40). Bern: Edition SZH/CSPS.
- Majcen, J., Steinmann, R. & Taslimi, N. J. (2022). „Spielen ist Lernen?!“–Zum Potenzial des Freispiels im Kindergarten für die (Beziehungs-) Gestaltung kindlicher Bildungsprozesse. *Journal für Elementar- Und Primarbildung*, 1(1), 31–37. Verfügbar unter: <https://jep.phwien.ac.at/index.php/jep/article/download/17/11>
- Merkel, J. (2013). *Gebildete Kindheit. Wie die Selbstbildung von Kindern gefördert wird; Handbuch der Bildungsarbeit im Elementarbereich*. Bremen: Ed. Lumière.
- Montie, J. E., Xiang, Z. & Schweinhart, L. J. (2006). Preschool experience in 10 countries: Cognitive and language performance at age 7. *Early Childhood Research Quarterly*, 21(3), 313–331. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2006.07.007>
- Morrier, M., Mcgee, G. & Daly, T. (2009). Effects of Toy Selection and Arrangement on the Social Behaviors of an Inclusive Group of Preschool-Aged Children. *Journal of Early Childhood Literacy*, 3, 157–177.
- Morrier, M. & Ziegler, S. (2018). I Wanna Play Too: Factors Related to Changes in Social Behavior for Children With and Without Autism Spectrum Disorder After Implementation of a Structured Outdoor Play Curriculum. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 48(7), 2530–2541. <https://doi.org/10.1007/s10803-018-3523-z>
- Morrison, R., Sainato, D. M., Benchaaban, D. & Endo, S. (2002). Increasing Play Skills of Children With Autism Using Activity Schedules and Correspondence Training. *Journal of Early Intervention*, 25(1), 58–72. <https://doi.org/10.1177/105381510202500106>
- Murdock, L. C., Ganz, J. & Crittendon, J. (2013). Use of an iPad play story to increase play dialogue of preschoolers with Autism Spectrum Disorders. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 43(9), 2174–2189. <https://doi.org/10.1007/s10803-013-1770-6>
- Murdock, L. C. & Hobbs, J. Q. (2011). Picture me playing: increasing pretend play dialogue of children with autism spectrum disorders. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 41(7), 870–878. <https://doi.org/10.1007/s10803-010-1108-6>
- Parten, M. B. (1932). Social participation among pre-school children. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 27(3), 243–269. <https://doi.org/10.1037/h0074524>

- Rüdüsüli, C. & Wustmann Seiler, C. (2021). Geplantes Freispiel - Ein Widerspruch? *Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe*, (5), 36–37.
- Schwarz, R. (2014). *Spielentwicklung in der frühen Kindheit*. Zugriff am 10.04.2023. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/profile/rolf-schwarz-2/publication/262185881_spielentwicklung_in_der_fruhen_kindheit
- Smith, I. M. & Bryson, S. E. (1994). Imitation and action in autism: a critical review. *Psychological Bulletin*, 116(2), 259–273. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.116.2.259>
- Stanley, G. C. & Konstantareas, M. M. (2007). Symbolic play in children with autism spectrum disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 37(7), 1215–1223. <https://doi.org/10.1007/s10803-006-0263-2>
- Steppacher, J. (2019). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Succow, J. (2015). Sprachanbahnung bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung: Ein Praxisbericht. In A. Adelt, T. Fritzsche, C. Magister & C. Otto (Hrsg.), *Schwerpunktthema Besonders behandeln? Sprachtherapie im Rahmen primärer Störungsbilder* (Spektrum Patholinguistik, Band 8 (2015), [1. Auflage], S. 21–39). Potsdam: Universitätsverlag Potsdam.
- Taylor, B. A. & DeQuinzio, J. A. (2012). Observational learning and children with autism. *Behavior Modification*, 36(3), 341–360. <https://doi.org/10.1177/0145445512443981>
- Textor M. (2004). *Spiel und Spielförderung*. Zugriff am 02.01.2023. Verfügbar unter: <https://www.sgbviii.de/files/sgb%20viii/pdf/s1.pdf>
- United Nations. (1989). *UN-Kinderrechtskonvention. Übereinkommen über die Rechte des Kindes*. Zugriff am 24.03.2023. Verfügbar unter: <http://www.national-coalition.de/pdf/UN-Kinderrechtskonvention.pdf>
- Wannack, E., Arnaldi, U. & Schütz, A. (2011). Die Bedeutung des freien Spiels in der Kindergartenpädagogik. *Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe*, (Spezialausgabe), 4–14.
- Weisberg, D., Zosh, J., Hirsh-Pasek, K. & Michnick Golinkoff, R. (2013). Talking it up: play, language development, and the role of adult support. *American Journal of Play*, 6(1), 39–54. Verfügbar unter: <https://eric.ed.gov/?id=ej1016058>
- Wing, L. (1997). The autistic spectrum. *Lancet (London, England)*, 350(9093), 1761–1766. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(97\)09218-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(97)09218-0)

- Wolfberg, P., DeWitt, M., Young, G. S. & Nguyen, T. (2015). Integrated play groups: promoting symbolic play and social engagement with typical peers in children with ASD across settings. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 45(3), 830–845. <https://doi.org/10.1007/s10803-014-2245-0>
- World Health Organization. (2023). *International Classification of Diseases, Eleventh Revision (ICD-11)*. Zugriff am 08.04.2023. Verfügbar unter: <https://icd.who.int/browse11>.
- Wustmann Seiler, C., Rüdüsüli, C. & Felten, R. (2022). Empirische Arbeit: Was braucht ihr für euer Spiel – darf ich mitspielen? Selbstwahrgenommene Spielbegleitung von Lehrpersonen in Schweizer Kindergärten. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 70(2), 123–136. <https://doi.org/10.2378/peu2022.art09d>
- Ziegler, S. M. T. & Morrier, M. J. (2022). Increasing Social Interactions of Preschool Children With Autism Through Cooperative Outdoor Play. *The Journal of Special Education*, 56(1), 49–60. <https://doi.org/10.1177/00224669211032556>
- Zosh, J. M., Hirsh-Pasek, K., Hopkins, E. J., Jensen, H., Liu, C., Neale, D. et al. (2018). Accessing the Inaccessible: Redefining Play as a Spectrum. *Frontiers in Psychology*, 9. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01124>

Abbildungsverzeichnis

<i>Abb. 1:</i> Spiel konzeptualisiert als ein Spektrum von spielerischen Erfahrungen, welche sich anhand eines Kontinuums unterscheiden. Dieses Kontinuum besteht aus der Initiierung und Steuerung der Erfahrung sowie aus dem Nicht- bzw. Vorhandensein von einem Lernziel (Zosh et al., 2018, S. 4).....	9
<i>Abb. 2:</i> Entwicklung der Spielformen nach Heimlich (2015, S.33) mit adaptierter graphischer Hervorhebung des Bereichs für Kinder im Kindergartenalter.	10
<i>Abb. 3:</i> Die entwicklungsorientierten Zugänge zu den Fachbereichslehrplänen des Glarner Lehrplans für die Volksschule (Department Bildung und Kultur des Kanton Glarus, 2015, S.25)	16
<i>Abb. 4:</i> Prozessmodell der he- und sonderpädagogischen Spielförderung nach Heimlich (2015, S.249).....	19
<i>Abb. 5:</i> Summative Zusammenfassung der Studien, anhand des Adressaten der Intervention und des Effektes der Intervention bezogen auf das Freispiel (FS) oder geführte Spiel (GS) ...	38
<i>Abb. 6:</i> Übersicht über die angewendeten Methoden innerhalb der untersuchten Studien .	39

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Auflistung aller gefundenen Studien mit Studiendesign, Anzahl Versuchspersonen (d.h. Kinder mit ASS, (=N) und deren durchschnittlichen Alter	25
---	----

Ideen aus der Forschung zur Unterstützung von Kindern mit ASS im Freispiel

1. Gut zu wissen

Was ist Autismus?
Wie kann man das erklären?

2. Generell gilt: **Förderung mit den Klassenkamerad*innen zusammen** oder im integrativen Setting.

3. Vorbereitung

Einüben, sich gegenseitig zum Spiel aufzufordern. Speziell auch wie die Klassenkamerad*innen die das Kind mit ASS zum Spielen auffordern können (Dueñas et al., 2021).

Einübung von sozialem Umgang im Zusammenhang mit Spielen

(Bauminger-Zviely et al., 2020; Kamps et al., 2015; Wolfberg et al., 2015)

1. Spezifische Fähigkeiten einüben → teilen & verlangen, kommentieren von eigenen und anderen Spielhandlungen, Höflichkeiten (z. B. «danke» und «bitte» sagen, Komplimente machen) und das Spiel organisieren (z. B. indem Ideen gegeben werden wie die Regeln gesetzt werden)
2. Spielsequenz mit Fokus auf die spezifisch eingeübte Fähigkeit
3. Feedback und positive Verstärkung über den Gebrauch der spezifischen Fähigkeit

Einüben spezifischer Spiele die im Freispiel gespielt werden können (Dueñas et al., 2019; Hundert et al., 2014; Murdock & Hobbs, 2011; Murdock et al., 2013)

Diese Vorbereitung auf das Spiel beinhaltet die Erklärung von Spielen anhand von Bildern, Videos, Vorzeigen oder auch dem einüben von wichtigen Sätzen, die im Spiel benötigt werden.

Thematisierung von Freundschaft und Vielfalt (Katz & Girolametto, 2013; Laushey & Heflin, 2000). Unterstützend kann hier das Bilderbuch «Das kleine WIR im Kindergarten» sein.

4. Kurz vor dem Freispiel

Ritualisierten **Kreisspiele oder Lieder mit direkter Interaktion** und Zuteilung zu einem der Klassenkamerad*innen (Morrier & Ziegler, 2018; Ziegler & Morrier, 2022)

Kooperative Bewegungsaktivitäten (Lee et al., 2022)

5. Während dem Freispiel

Geben einer situationaler, verbaler oder verhaltensmässiger Hilfestellung (**Prompting**)

Hierarchie der Prompts

1. Spielmaterial präsentieren
2. Wahlmöglichkeiten geben
3. Vorzeigen (Modelling)
4. Ev. Handführung

(Bateman und Schwartz 2022)

6. Anpassung des Freispiels

Feste Zuordnung zu Spielkamerad*innen **Spielzeuge rotieren**

1. Paarweise zwei Namen aus Box ziehen bzw. in regelmässigen
2. Kinderpaar muss miteinander spielen Abständen eintauschen, damit diese für
3. Feedback und Verstärkung die Kinder wieder einen Neuheitswert haben (Morrier et al. 2009)

(Laushey und Heflin 2000)

Ablaufplan für das Freispiel (Morrison et al. 2002)